

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wie Kinder mit dem Tod einer Bezugsperson umgehen

Abbildung 1 Zeichnung Alisha Behm

Mögliche Trauerreaktionen in den verschiedenen
Entwicklungsstufen; dargestellt an einem Modell

Eingereicht von: Walker Janine

Begleitung: Manser Roman

Datum: 26.11.2021

Abstract

Täglich sterben Menschen. Das Sterben ist ein natürlicher Vorgang, der jeden trifft, denn jedes Lebewesen muss einmal sterben. So ist es unumgänglich, dass fast jeder einmal mit den Themen «Tod» und «Trauer» konfrontiert ist. Einige Menschen kommen erst im Erwachsenenalter mit dieser Thematik in Kontakt und andere wiederum schon im Kindesalter. Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema: «Wie Kinder mit dem Tod einer Bezugsperson umgehen». Zuerst wird eine theoretische Grundlage geschaffen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschliessend in einem Modell ausgewertet. Das Modell liefert Erkenntnisse, wie Kinder in den verschiedenen kognitiven Entwicklungsstufen trauern könnten. Das Modell zeigt mögliche Reaktionen im Trauerprozess auf und widerspiegelt auch Aussenfaktoren, die die Trauer zusätzlich beeinflussen. Anhand dieses Modelles wird ersichtlich, wie komplex und individuell die Thematik Trauer ist.

Vorwort

Formelles

Wegen der Lesbarkeit wird in der männlichen Form gesprochen, so zum Beispiel der Betroffene, der Trauernde etc. Gemeint sind hierbei jedoch immer beide Geschlechter.

Dank

Ich bedanke mich bei allen Personen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Herzlichen Dank an meinen Mentor, Manser Roman, für die spannenden Diskussionen, Tipps und Rückmeldungen zu meiner Arbeit.

Ebenfalls bedanke ich mich bei meiner Familie für die Unterstützung und die Korrekturlesung meiner Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Persönliche Motivation	7
1.2 Begründung Literaturarbeit.....	7
1.3 Begründung Literatúrauswahl.....	8
2. Trauer	8
2.1 Definition Trauer.....	8
2.2 Verschiedene Trauermodelle	8
2.2.1 Trauermodell Kast Verena.....	9
2.2.2 Trauermodell Worden William	10
2.3 Dauer eines Trauerprozesses	11
2.3 Gefahren im Trauerprozess.....	12
2.3.1 Trauma.....	13
2.3.2 Posttraumatische Belastungsstörung	14
2.3.3 Depressionen	15
3. Kinder und der Tod	15
3.1 Wie Kinder sich den Tod vorstellen	15
3.2 Reaktionen auf den Tod	16
3.3 Der Trauerprozess bei Kindern.....	17
3.4 Trauerfaktoren bei Kindern.....	18
3.5 Grundsätze im Trauerprozess bei Kindern	18
3.6 Die Kinder fragen nach dem Tod.....	19
3.6.1 Was geschieht, wenn jemand im Sterben liegt?	19
3.6.2 Wie erkläre ich dem Kind, dass jemand gestorben ist?	21
3.6.3 Wie sehen verschiedene Religionen den Tod?.....	21
4. Die Emotionsentwicklung	22
4.1 Die Entstehung von Emotionen	22
4.2 Angst.....	27
4.3 Trauer	29

4.4	Wut	32
5.	Beziehungsaufbau	33
5.1	Bindung.....	34
5.2	Eine Beziehung eingehen.....	37
6.	Methodisches Vorgehen	38
6.1	Die kognitive Entwicklung nach Jean Piaget.....	38
6.1.1	Die Sensomotorik	39
6.1.2	Die präoperative Phase	42
6.1.3	Die operative Phase	43
6.2	Auswertung Schlüsselthema «Reaktion»	44
6.2.1	Wie Verhalten sich die Kinder physisch und psychisch bei einem Todesfall? ..	44
6.2.2	Wie stellen sich Kinder den Tod vor?	45
6.3	Auswertung Schlüsselthema «Emotionen»	46
6.3.1	Entstehung von Emotionen	46
6.3.2	Ausdrucksmöglichkeiten von Emotionen	47
7.	Das Modell	48
7.1	Legende	50
7.2	Auswertung des Modells	51
7.2.1	Sensomotorik	51
7.2.2	Präoperative Phase.....	51
7.2.3	Operative Phase	52
8.	Diskussion.....	53
	Abbildungsverzeichnis	58
	Tabellenverzeichnis	58
	Literaturverzeichnis	59
	Anhang.....	63
	Mindmap Trauer	63
	Mindmap Trauer – Einzelne Teile	64

1. Einleitung

Trauer kann in unterschiedlichen Situationen erlebt werden, sei dies bei der Trennung der Eltern, beim Tod eines nahestehenden Menschen, beim Wegzug der besten Kollegin oder des besten Kollegen, bei Wechsel des Bezugs- oder Pflegepersonals, beim Tod eines Haustieres etc. Die vorliegende Masterarbeit ist eine Literatuarbeit und befasst sich mit dem Thema: «Wie Kinder mit dem Tod einer Bezugsperson umgehen». Eine Bezugsperson kann ein Familienmitglied sein, eine enge Begleitperson, eine Lehrperson etc. Die Themen «Tod» und «Trauer» sind für viele Menschen Tabuthemen. Selten wird darüber gesprochen, so auch nicht mit Kindern. Oftmals scheint es, als wollten die Erwachsenen die Kinder nicht überfordern und ihnen diese schmerzlichen Themen vorenthalten. Aber auch für Kinder ist es wichtig, über diese Themen zu sprechen. In der heilpädagogischen Arbeit wird man sicherlich einmal im Berufsleben mit diesen Themen konfrontiert werden. Dies, wenn ein Kind aus der Institution eine Bezugsperson verliert, ein Arbeitskollege stirbt oder sogar ein Kind selbst. Es erscheint mir wichtig in dieser Arbeit aufzuzeigen, wie Kinder mit den Themen «Tod» und «Trauer» umgehen und wie wir sie in ihrem Trauerprozess begleiten können. Oftmals werden Sätze gesagt wie: «Das Kind ist sicherlich nicht traurig über den Verlust, da es aufgrund seiner kognitiven Beeinträchtigung nicht in der Lage ist zu trauern». Solche Aussagen machen betroffen und zeigen auf, wie wenig Wissen über die Themen «Tod» und «Trauer» bei Kindern vorherrschen. Als «Produkt» soll ein Modell entstehen, welches aufzeigt, wie Kinder in den entsprechenden Entwicklungsphasen trauern könnten.

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet: «Wie erleben Kinder in den verschiedenen Entwicklungsphasen den Tod eines nahestehenden Menschen?»

Um die Fragestellung beantworten zu können, müssen zuerst Gedanken gemacht werden, welche Aspekte wichtig sind, um die Thematik «Tod» und «Trauer» zu verstehen. Die Komplexität dieser Themen ist im folgenden Mindmap ersichtlich. Das detaillierte Mindmap ist im Anhang einsehbar.

Abbildung 2 Mindmap

Um den Umfang der Arbeit einzuhalten, werden folgende Schlüsselthemen definiert und bearbeitet: Tod, Trauer, Reaktionen, Emotionen und Beziehungen. Pro Schlüsselthema wird eine oder mehrere Unterfragen beantwortet. Resultierend darauf wird ein Modell entwickelt. Pro Schlüsselthema sind folgende Unterfragen definiert:

Schlüsselthema	Unterfrage
Trauer	Wie wird Trauer definiert? Was für Phasen gibt es im Trauerprozess?
Reaktionen	Wie reagieren Kinder in den verschiedenen Entwicklungsphasen physisch und psychisch auf den Tod eines nahestehenden Menschen?
Emotionen	Welche Emotionen spielen in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen bei einem Todesfall eine Rolle?
Beziehungen	Wie bauen Kinder eine Beziehung auf resp. wie lösen sie eine Beziehung auf? Welche Relevanz ergibt diese Sichtweise in Bezug auf Trauerprozesse?

Tabelle 1 Schwerpunkte und Unterfragen

1.1 Persönliche Motivation

Leider hatte ich in meinem Leben schon einige Schicksalsschläge zu verkraften. Innerhalb von knapp eineinhalb Jahren habe ich meine Grosseltern und meinen Vater verloren. Mit jedem Verlust erlebte ich intensive Trauerprozesse. Der Suizid meines Vaters löste einen überaus traumatisierenden Trauerprozess mit vielen tiefgreifenden Erfahrungen aus. Während dieser Zeit wurde mir bewusst, wie unterschiedlich alle mit ihrer Trauer umgingen. Ich habe mich zu dieser Zeit bereits stark mit verschiedenen Trauerprozessen befasst und auch während meiner Zeit an der HfH viele Workshops zu den Themen «Trauer» und «Trauma» besucht. Es war für mich schnell klar, dass nicht jede Lehrperson oder jeder Heilpädagoge bereits mit diesen Themen konfrontiert wurde oder sich schon einmal mit diesen Themen befassen musste. Dies zeigte sich auch bei einigen besonderen Trauerfällen an meinem Arbeitsplatz. Oftmals kamen von den Erwachsenen Sätze wie: «Das Kind ist noch zu klein oder kognitiv zu stark eingeschränkt, um die Trauer wahrzunehmen». Solche Sätze machen mich tief betroffen. Für mich persönlich spürt jeder Mensch, egal mit oder ohne Beeinträchtigung, wenn eine geliebte Person stirbt. Die Ausdrucksweise der Trauer zeigt sich jedoch sehr individuell. Trauer ist ein Thema, welches alle von uns früher oder später einmal treffen wird. Ich wollte mein Wissen über Trauerprozesse noch vertiefen, indem ich mich näher damit befasste, wie Kinder einen Trauerfall erleben. Ich entschied mich daher, dieses Thema in meiner Masterarbeit anzugehen.

1.2 Begründung Literaturarbeit

Zu Beginn hatte ich mich noch nicht auf eine bestimmte Form für die Masterarbeit festgelegt. Zuerst beabsichtigte ich vor allem auf Trauer bei Kindern mit einer Beeinträchtigung einzugehen. Leider gibt es kaum Literatur die aufzeigt, wie Kinder oder Erwachsene mit einer Beeinträchtigung trauern. Bei der Sichtung von Literatur stiess ich lediglich auf ein einziges Buch, welches sich mit Trauer von Menschen mit einer Beeinträchtigung beschäftigt. Da die Themen «Tod» und «Trauer» viele verschiedene Facetten beinhalten, entstand die Idee, verschiedene Schwerpunkte im Trauerprozess darzulegen. Wie bereits aufgezeigt sind diese: Tod, Trauer, Emotionen, Bindungen etc. Zu diesen Themen gibt es reichlich Literatur.

1.3 Begründung Literatúrauswahl

Bei der Literatúrauswahl habe ich mich auf die definierten Schwerpunkte fokussiert und geeignete Literatur gesucht. Bei Literatur über «Tod» und «Trauer» habe ich Literatur gewählt, die mir persönlich in meinem Trauerprozess geholfen hat. Ich habe auch Literatur von der Mutter meiner Kollegin erhalten, welche als «Trauerbegleiterin» arbeitet und schon unzählige Menschen in ihrer Trauer begleitet hat. Bei der Literaturbeschaffung zu den Themen «Emotionen» und «Bindungen» war mein Mentor immer wieder eine grosse Hilfe, um dazu Passendes zu finden. Auf der HfH-Bibliothek-Webseite habe ich viele E-Books zu den Themen gefunden. Zu erwähnen ist, dass es mir wichtig war, Literatur zu verwenden, die dieses Thema fundiert behandelt. Ich wählte Bücher aus, deren Autoren eine gewisse Bekanntheit haben.

2. Trauer

In diesem Kapitel werden die Themen «Tod» und «Trauer» ins Zentrum gestellt. Die Unterfragen: «Wie wird Trauer definiert?» und «Was für Phasen gibt es im Trauerprozess?» werden beantwortet.

2.1 Definition Trauer

Kuschke, Haas und Straub (2013) erklären, dass das Wort «trauern» aus dem altenglischen Begriff «drusian» abstammt. Dieser Begriff bedeutet sinken, niedergedrückt sein oder eine schwere Last tragen. Kuschke et al. (2013) sagen zudem, dass das Wort «trauern» bereits vor dem 9. Jahrhundert ein gebräuchliches Wort war, welches «truren» oder «die Augen niederschlagen» bedeutete.

Canacakis (1987) definiert Trauer als eine lebensnotwendige und gesunde Reaktion auf einen Verlust. Er beschreibt, dass Trauer angeboren ist und dies die Antwort des Körpers und der Seele auf einen Verlust oder eine Trennung ist. Trauer ist ein natürlicher Vorgang und nicht krankhaft. Jeder hat schon einmal in seinem Leben Trauer verspürt, dies bei einem Todesfall, einer Trennung, einer Scheidung, einem Umzug etc.

2.2 Verschiedene Trauermodelle

In der Literatur gibt es viele verschiedene Trauermodelle. In den nachfolgenden zwei Unterkapiteln wird auf die Trauermodelle von Kast Verena und Worden William eingegangen.

2.2.1 Trauermodell Kast Verena

Verena Kast ist eine Schweizer Psychologin und wohl eine der bekanntesten Autorinnen, die sich mit dem Thema «Trauer» beschäftigt. Durch Beobachtungen von Trauernden und auch durch die Auswertung deren Träume hat sie vier verschiedene Phasen im Trauerprozess definiert (vgl. Kast 1999):

Erste Phase «Nicht-Wahrhaben-Wollen»: In dieser Phase wird der Verlust verleugnet. Der Trauernde hat das Gefühl, dass es nicht wahr ist, dass der geliebte Mensch verstorben ist. Der Trauernde fühlt sich empfindungslos und ist oft starr vor Entsetzen. Je nachdem, wie plötzlich der Tod des nahestehenden Menschen eingetreten ist, kann diese Phase länger andauern (vgl. Kast 1999).

Zweite Phase «Aufbrechende Emotionen»: In der zweiten Phase werden verschiedene Gefühle oftmals durcheinander erlebt, so zum Beispiel: Trauer, Wut, Zorn, Angstgefühle etc. Diese Phase ist oft von Ruhelosigkeit geprägt, die auch mit Schlafstörungen verbunden ist. Kast (1999) beschreibt zudem, dass die Trauernden in dieser Phase oft zu Medikamenten greifen, um ihre Schlafstörungen und die Ruhelosigkeit einzudämmen. Zudem wird in dieser Phase auch ein «Schuldiger» für den Tod der geliebten Person gesucht. Beschuldigt werden so zum Beispiel Ärzte, Pflegepersonen etc.

Dritte Phase «Suchen, finden, sich trennen»: In der dritten Trauerphase wird laut Kast (1999) der Verstorbene unbewusst oder bewusst „gesucht“. Es werden Orte aufgesucht, die an den Verstorbenen erinnern oder jene Orte besucht, wo dieser häufig anzutreffen war. Das kann ein Zimmer sein, ein Ort in der Natur etc. Aber auch Gegenstände, wie zum Beispiel ein Foto, oder ein Geschenk des Verstorbenen etc. können Erinnerungen aufkommen lassen. Der Trauernde merkt immer wieder erneut, dass der Verstorbene nicht zurückkommt und er wird in der Gegenwart immer wieder mit der Endgültigkeit des Todes konfrontiert. Mit der Zeit sucht der Trauernde immer weniger nach dem Verstorbenen und trennt sich langsam von ihm. Kast (1999) schreibt, dass diese Phase durchaus Jahre anhalten kann.

Vierte Phase «Neuer Selbst- und Weltbezug»: In der vierten Phase wird der Verlust soweit akzeptiert, dass der verstorbene Mensch zu einem inneren «Begleiter» geworden ist. Neue Beziehungen, neue Rollen, neue Verhaltensweisen, neue Lebensstile können wieder möglich werden (vgl. Kast 1999).

Früher wurde davon ausgegangen, dass die Phasen nacheinander ablaufen müssen. Heute wird immer mehr beschrieben, dass die aufgeführten Phasen nicht nacheinander durchlebt werden. Es kann sein, dass der Trauernde eine Phase überspringt oder auch in eine frühere Phase zurückfällt. Auch die Reihenfolge zeigt sich meist willkürlich.

2.2.2 Trauermodell Worden William

William Worden ist ein Trauerforscher, der ebenfalls ein Trauermodell entwickelt hat. Worden (1986) definiert «die Aufgaben der Trauer» in vier Teile:

1. Die Realität anerkennen: Die erste Traueraufgabe besteht darin zu erkennen, dass der Verstorbene wirklich tot ist und nie mehr zurückkehren wird. Ein Wiedersehen in diesem Leben ist somit nicht mehr möglich. Der Trauernde gebraucht Sätze wie: «Das ist alles nicht wahr» oder «Das ist alles nur ein Traum» (vgl. Worden 1986).

2. Den Trauerschmerz erfahren und durchleben: Der Trauerschmerz muss anerkannt und durchlebt werden. Dem Trauernden muss klar sein, dass er den Schmerz zulassen muss. Worden (1986) schreibt, dass unterdrückter Schmerz zu Angststörungen oder depressiven Erkrankungen führen kann. Je länger dieser Schmerz aufgeschoben und verdrängt wird, umso länger dauert der Trauerprozess. Dieser kann von manchen Menschen auch ein Leben lang «mitgeschleppt» werden. Es gibt laut Worden (1986) Strategien, um dieser Traueraufgabe auszuweichen: z.B. Empfindungslosigkeit, Rastlosigkeit etc. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gesellschaft es als unerwünscht ansieht, wenn ein Trauernder nach einer für sie «üblichen» Trauerzeit weinend zusammenbricht.

3. Die Anpassung an eine Welt, in der das Verlorene fehlt: Der Trauernde muss sich nach Worden (1986) neu organisieren und anpassen. Aufgaben, die der Verstorbene übernommen hat, müssen neu organisiert werden. So muss der Trauernde oft neue Fertigkeiten erlernen, um die Aufgaben des Verstorbenen übernehmen zu können. Ein Beispiel hierzu: Wenn der Verstorbene immer die Rechnungen bezahlt hat, muss der Trauernde nun lernen, wie er diese selbständig bezahlen kann oder er muss jemanden bitten, ihm dabei zu helfen. Der Verstorbene hatte meistens verschiedene Rollen in seinem Leben inne. So war er der beste Freund, Elternteil, Sexualpartner, Reisegefährte etc. Die grosse Vielzahl an Rollen, die nach seinem Tod wegfallen, lässt viele Trauernde zu Beginn überfordern, da die Trauernden im Trauerprozess noch weitere Aufgaben des Verstorbenen übernehmen müssen (vgl. Worden 1986).

4. Dem Verlorenen emotional einen neuen Platz geben, lernen die Erinnerung mitzunehmen: Worden (1986) definiert diese Aufgabe darin, sich vom Verstorbenen zu lösen. Die Trauer kann als abgeschlossen gelten und hört doch nie auf. Es wird möglich, dass sich der Trauernde wieder öffnen kann, sodass er neue Lebenslust verspürt. Die Trauer hört niemals auf, doch der Trauernde kann nun über das Ereignis sprechen ohne in Tränen, Schluchzen etc. auszubrechen. Es wird erkannt, dass es immer noch Erinnerungen, Gedanken und gemeinsame Erlebnisse zum Verstorbenen gibt, die immer als Verbindung zum Verstorbenen beibehalten und bewahrt werden.

Worden (1986) hält noch einen weiteren Aspekt von zentraler Wichtigkeit, die als 5. Trauer-
aufgabe angesehen wird: Das Weiterleben. Nach dem durchlebten Trauerprozess gilt es, wei-
terzuleben und sich nicht in der Trauer zu verlieren.

2.3 Dauer eines Trauerprozesses

Die Art und die Dauer der Trauer ist bei jedem Menschen anders und individuell. Kast (1999)
beschreibt zu ihren Phasen nur ungefähre Zeitangaben. Die erste Phase «Nicht-Wahrhaben-
Wollen» kann zwischen Stunden und bis zu einer Woche anhalten. Die zweite Phase «Aufbre-
chende Emotionen» kann Wochen, Monate oder Jahre dauern. Bei der dritten Phase «Suchen,
finden sich trennen» erläutert Kast (1999), dass diese bei einem erschwerten Trauerprozess
bis zu mehreren Jahren andauern kann. Wie lange die einzelnen Phasen dauern, ist somit
schwer zu definieren und auch sehr individuell. Kuschke, Haas und Straub (2013) nennen
jedoch einige Aspekte, die den Trauerprozess beeinflussen können:

Persönlichkeitsfaktoren: Die eigene Persönlichkeit, sprich der eigene Charakter, spielt bei ei-
nem Trauerprozess eine grosse Rolle. Menschen, die das Gefühl haben, sie müssen immer
«stark» sein und dürfen keine Emotionen zeigen, erleben den Trauerprozess meistens länger,
da sie laut Kuschke et al. (2013) den Schmerz und die Emotionen nicht zulassen wollen. Wer-
den diese Faktoren auf Kinder bezogen, stellt sich die Frage, wann Kinder lernen, Emotionen
zeigen dürfen. Wenn ihr Vorbild, die Erwachsenen, immer Stärke zeigen wollen und ihre Ver-
letzbarkeit nicht ersichtlich machen, so lernen auch die Kinder, dass es nicht erlaubt oder un-
angebracht ist, in der Öffentlichkeit Emotionen zu zeigen. Gerade dies wäre jedoch im Trau-
erprozess von grosser Wichtigkeit.

Soziale Faktoren: Laut Kuschke et al. (2013) ist das soziale Umfeld ebenfalls von grosser
Bedeutung. Trauernde benötigen in ihrer Trauer ein Umfeld, welches sie stützt und begleitet.
Es ist wichtig, dass das Umfeld offen über den Verlust spricht und diesen nicht verschweigt.
Besitzt ein Trauernder kein «gutes» Umfeld oder wird der Trauernde vom Umfeld zu etwas
gedrängt, wofür er noch nicht bereit ist, zieht sich der Trauerprozess in die Länge und die
Trauerbewältigung wird erschwert.

Beziehungsfaktoren: Die Beziehung, welche der Trauernde zum Verstorbenen hatte, spielt
laut Kuschke et al. (2013) ebenfalls eine Rolle. Je «näher» und «stärker» die Verbindung zum
Verstorbenen war, desto länger und intensiver kann der Trauerprozess anhalten.

Todesart: Kast (1999) erwähnt zudem die Todesart als einen weiteren Faktor für den Verlauf des Trauerprozesses. Ein plötzlicher Tod, ein Unfall oder gar Suizid ist schwerer zu verarbeiten als ein Tod, der vorhersehbar war und bei dem vom Verstorbenen Abschied genommen werden konnte.

Hinderer und Kroth (2005) schreiben, dass die Trauer um einen geliebten Menschen für immer ist. Die Trauer verändert sich im Laufe der Zeit. Sie verschwindet jedoch nie ganz. Sie begleitet den Menschen ein Leben lang und kann bei bestimmten Anlässen oder Ereignissen immer wieder aufbrechen.

2.3 Gefahren im Trauerprozess

Es gibt unterschiedliche Gefahren im Trauerprozess. Es kann sein, dass der Trauernde in einer Phase gefangen bleibt, die es ihm verunmöglicht, im Trauerprozess weiter zu kommen. Dann empfiehlt es sich, eine Trauerbegleitung oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch können eine Vielzahl von Spätfolgen auftreten, die in den nachfolgenden Kapiteln genauer erläutert werden.

Die chronische Trauer ist nach Kuschke, Haas und Straub (2013) eine solche Spätfolge. Der Trauernde kann ohne Hilfe seine Trauer nicht bewältigen. Auch kann der Trauerprozess verzögert eintreten oder gehemmt werden. Der Trauernde erkennt zwar, dass ein geliebter Mensch verstorben ist, er verdrängt jedoch seine Trauer. Dann kann es sein, dass die Trauer auch nach Jahren plötzlich und heftig aufbricht. Die übertriebene Trauer ist nach Kuschke et al. so stark, dass der Trauernde auf lange Sicht auf fremde Hilfe angewiesen ist. Der Trauernde ist bei dieser Trauerform nicht mehr in der Lage, die einfachsten Aufgaben selbständig zu bewältigen. Bei der lavierenden Trauer entwickelt der Trauernde nach Kuschke et al. (2013) psychische oder physische Symptome, die den Trauerprozess zusätzlich erschweren.

Kuschke, Haas und Straub (2013) unterscheiden zwischen «normaler» und «komplizierter» Trauerreaktion. Die «normale» Trauerreaktion verläuft in verschiedenen Trauerphasen und der Trauernde hat am Ende den Verlust verarbeitet. Bei der «komplizierten» Trauerreaktion verharrt der Trauernde in seiner Trauer und kann sogar krank werden.

Kast (1999) schreibt, dass in jeder Trauerphase Gefahren auftreten können. In der ersten Phase sei die Gefahr gross, alles zu verdrängen und so zu tun, als ob nichts geschehen sei. Die Flucht in die «Aussenwelt», zum Beispiel vermehrtes Arbeiten, wird in dieser Phase als eine Gefahr genannt. In der zweiten Phase schreibt Kast (1999), dass die Trauernden mit den vielen Emotionen nicht umgehen können und immer wieder von heftigen Emotionsschüben erschüttert werden. Hierbei greifen die Trauernden oft zu Medikamenten, um diesen Emotionen entgegen zu können. Wenn der Trauernde in der dritten Phase immer noch nach dem

Verstorbenen sucht und sich nicht von diesem trennen kann, respektive den Verlust nicht akzeptieren kann, ist die Gefahr des Nachsterbewunsches, des Suizids, gross.

Eine weitere Gefahr im Trauerprozess können aber auch Bezugspersonen eines Trauernden sein; Personen, die ihn bedrängen und mit Ratschlägen überhäufen. Diese sind zum Beispiel der Meinung, dass der Trauerprozess schon zu lange dauere und bereits abgeschlossen sein müsste. Bezugspersonen brauchen viel Geduld und Einfühlungsvermögen, um den Trauernden in seinem Prozess zu unterstützen und nicht zu bedrängen und zu überfordern.

2.3.1 Trauma

Ein Trauma ist laut Rinder und Rauch (2016) ein überwältigendes Ereignis. Es ist ein Ereignis der absoluten Hilfslosigkeit und totalem Kontrollverlust. Ein Trauma kann auch ausgelöst werden, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dies zum Beispiel durch einen schrecklichen Unfall, durch Suizid oder durch weitere einschneidende Ereignisse mit Todesfolge. Ein Trauma erschwert den Trauerprozess. Herzog (2020) erklärt, dass das innere Gleichgewicht bei einem Trauma massiv gestört ist. Die Menschen, die ein Trauma erleben, brauchen einen sicheren Ort, keinen Stress und keine Überforderung, um mit dem Trauma fertigzuwerden. Erst wenn das Trauma einigermaßen verarbeitet ist, kann der Trauerprozess beginnen. Bei einem Trauma ist es wichtig, «Trigger» zu vermeiden. «Trigger» sind Reize, die Erinnerungen an das Trauma hervorrufen. Ein Beispiel hierzu: Wenn es während des Trauma-Ereignisses nach Lavendel geduftet hat und der Trauernde zu einem späteren Zeitpunkt wieder Lavendelduft wahrnimmt, kann es sein, dass er das Gefühl hat, die Trauma-Situation wieder zu durchleben. Er vergisst das hier und jetzt. Schock- und Ohnmachtsgefühle werden wieder verspürt. Ein weiterer Aspekt des Traumas sind die sogenannten «Flashbacks». «Flashbacks» sind Erinnerungen, die den Traumatisierten plötzlich und unverhofft wieder in die Zeit des Traumas katapultieren. Auch hierbei werden die Gefühle, die das Trauma ausgelöst haben, wieder durchlebt.

Auch Kinder können nach Herzog (2020) durch einen Trauerprozess traumatisiert werden. Es fällt manchmal schwer zu unterscheiden, ob der Betroffene «nur» trauert oder ob er vom Todesfall an sich traumatisiert wurde. Es gibt eine Reihe von Verhaltensweisen, die auf eine Traumatisierung bei Kindern schliessen können (vgl. Herzog 2020):

- Die Kinder tragen viel zu warme Kleidung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das traumatisierte Kind ein vermindertes Schmerzempfinden und Körpergefühl hat. Die Kleidung bietet ihm somit Sicherheit.
- Aggressives Verhalten und starke Vergesslichkeit.
- Nicht dem Entwicklungsalter angepasste Verhaltensweisen.

Herzog (2020) erklärt, dass es drei typische Reaktionsmuster bei einem Trauma gibt. Dies sind «flight», «fight» und «freeze». Wenn diese Wörter übersetzt werden, bedeuten diese so viel wie: fliehen, kämpfen und einfrieren. Der Traumatisierte reagiert entweder mit Flucht (entziehen der Situation), mit Kampf (aggressivem Verhalten) oder mit Kälte (erstarren und handlungsunfähig sein). Ein Trauma löst in unserem Hirn komplexe Prozesse aus und stört in jedem Fall das seelische Gleichgewicht.

Im Umgang mit einer Person, die ein Trauma erlitten hat, sollte folgendes beachtet werden (vgl. Herzog 2020):

- So wenig Stress wie nur möglich
- Sicherheit vermitteln
- Viel Beziehungsarbeit leisten
- Respektvoller Umgang
- So viel stabilisieren wie möglich
- etc.

2.3.2 Posttraumatische Belastungsstörung

Die Posttraumatische Belastungsstörung wird abgekürzt auch PTBS genannt. Unter PTBS werden langanhaltende Reaktionen auf einen Verlust verstanden. Diese sind nach Kuschke, Haas und Straub (2013) Reaktionen wie zum Beispiel: Angst, Teilnahmslosigkeit, Schlafstörungen, bedrückte Stimmung etc. Rinder und Rauch (2016) beschreiben, dass der Betroffene, welcher unter einer PTBS leidet, nicht mehr in der Lage ist, seine natürlichen Reflexe zu nutzen. Dies führt dazu, dass die Reflexe «Flucht» und «Kampf» nicht mehr funktionieren. Dies wiederum führt zu Ohnmacht, Todesangst und Hilflosigkeit.

Rinder und Rauch (2016) beschreiben noch weitere typische Symptome einer PTBS:

- Immer wiederkehrende «Flashbacks» (siehe Kapitel 2.3.1)
- Orte, Reize, Situationen werden gemieden, um an das Trauma respektive die Trauer erinnert zu werden
- Der Betroffene zeigt eine dauerhafte Übererregbarkeit in Form einer erhöhten Wachsamkeit und Schreckhaftigkeit
- Der Betroffene zieht sich zurück
- Der Betroffene fühlt und zeigt sich gefühlsstumpf
- Der Betroffene reagiert mit Gleichgültigkeit auf jegliches Thema

2.3.3 Depressionen

Die WHO (2021) definiert die Depression folgendermassen: «Eine Depression ist eine weit verbreitete psychische Störung, die durch Traurigkeit, Interesselosigkeit und Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühle und geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen gekennzeichnet sein kann.»

Leider sind Depressionen während eines Trauerprozesses keine Seltenheit. Menschen, die an einer Depression leiden, haben oftmals ein geringes Selbstwertgefühl. Sie haben Angst von anderen abgelehnt zu werden und sie tun sich schwer damit, sich so anzunehmen wie sie sind (vgl. Grün, 2013). Zudem fühlen sie sich häufig in ihrer Agilität gehemmt. Dies führt laut Grün (2013) dazu, dass Menschen, die an einer Depression leiden, häufig auch das Haus oder die Wohnung nicht verlassen. Es fällt den Personen schwer, aus eigener Kraft für etwas die Initiative zu ergreifen. Den Betroffenen fällt es zum Beispiel schwer, den Alltag zu gestalten, einkaufen zu gehen etc. Häufig zeigen sie einen starren Blick, der ins «Leere läuft».

3. Kinder und der Tod

Das Kapitel «Kinder und der Tod» befasst sich mit der Unterfrage: «Wie reagieren Kinder in den verschiedenen Entwicklungsphasen physisch und psychisch auf den Tod eines nahestehenden Menschen?». Um diese Frage beantworten zu können, wird zuerst erläutert, wie sich Kinder den Tod vorstellen, welche Reaktionen sie nach einem Todesfall zeigen könnten und welche Faktoren die Trauer bei Kindern beeinflussen.

3.1 Wie Kinder sich den Tod vorstellen

Kinder zwischen 12 Monaten und 3 Jahren haben laut Hinderer und Kroth (2005) noch keine Vorstellung über den Tod. Sie können sich unter den Begriffen «Tod» und «Sterben» noch gar nichts vorstellen.

Im Alter von 3-5 Jahren ist der Tod noch nichts Endgültiges. Die Irreversibilität (Umkehrbarkeit) ist laut Hinderer und Kroth (2005) noch nicht im Vorstellungsvermögen der Kinder vorhanden. Kuschke, Haas und Straub (2013) beschreiben, dass die Kinder im Vorschulalter noch nicht zwischen belebten und unbelebten Objekten unterscheiden können. In diesem Alter ist laut diesen Autoren die Neugier zum Thema «Tod» gross. Die Kinder stellen Fragen nach möglichen Formen des Lebens und nach dem Tod. Zum Beispiel werden tote Tiere genaustens betrachtet und untersucht. Kinder erkennen in diesem Alter noch nicht, dass alle einmal sterben müssen.

Im Grundschulalter ignorieren laut Hinderer und Kroth (2005) viele Kinder die Theorie, dass der Tod auch sie treffen kann. Sie zeigen Ängste über die Vorstellung begraben zu werden und sie erkennen, dass nicht nur das hohe Alter eine Todesursache ist, sondern auch Krankheiten oder Unfälle. Die Endgültigkeit des Todes wird in diesem Alter nach Kuschke, Haas und Straub (2013) bereits verstanden.

Jugendliche ab 11 Jahren erkennen, dass der Tod alle einmal trifft, unausweichlich ist und nicht umkehrbar ist (vgl. Hinderer und Kroth 2005).

3.2 Reaktionen auf den Tod

Hinderer und Kroth (2005) erklären, dass auch Kinder häufig dem Tod begegnen, sei dies in der Familie, in der Schule (wenn zum Beispiel ein Grosselternmitglied eines Klassenspändlis stirbt) oder aus den Medien.

Herzog (2020) erläutert, dass Kinder unterschiedlichste Reaktionen auf einen Verlust zeigen. Diese können teilweise für Erwachsene nur schwer nachvollziehbar sein. Untenstehend einige Reaktionen, die möglich sein können:

- «So tun als ob» nichts wäre
- Aggressivität
- Immer wieder nachspielen der durchlebten Situation
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Rückfall in eine frühere Entwicklungsstufe (Zum Beispiel plötzliches Einnässen in der Nacht)
- Suchen nach Umarmungen und Halt
- Einschlafprobleme
- Körperliche Symptome wie Bauchschmerzen etc.
- Etc.

In den verschiedenen Entwicklungsstufen reagieren die Kinder unterschiedlich auf den Tod eines geliebten Menschen und trauern anders als die Erwachsenen (vgl. Kuschke, Haas und Straub 2013).

Kuschke, Haas und Straub (2013) erwähnen, dass bereits Kleinkinder Trauer verspüren, so etwa bei der Trennung von Bezugspersonen. Die Kinder reagieren heftig, wenn die Mutter zum Beispiel weggeht und fragen immer wieder nach, wann sie zurückkommt. Dies äussert sich auch durch physische Reaktionen, zum Beispiel in Schlaf- und Essproblemen, Bauchschmerzen etc. Diese bessern sich erst, wenn die Mutter wieder zurückkommt. Auch auf Emotionen von Erwachsenen reagieren die Kinder laut Kuschke et al. (2013). So erkennen sie zum

Beispiel, wenn die Mutter traurig ist und nehmen diese Stimmung wahr. Ein eindrückliches Beispiel dazu zeigen Kuschke et al. (2013) auf: Hierbei handelt es sich um ein Kleinkind, das die Mutter verloren hat. Es zeigt eine starke Trauerreaktion, indem es mit Schreikrämpfen in seinem Bettchen steht und an den Gitterstangen rüttelt.

Im Vorschulalter erschüttert der Tod eines nahestehenden Menschen die Kinder massiv. Sie zeigen heftige Verhaltensweisen wie Rückzug, Konzentrationsschwierigkeiten, Hyperaktivität. Sie machen verwirrende Aussagen über den Verbleib des Verstorbenen, wie: «Er ist lange in die Ferien gegangen» (vgl. Kuschke et al. 2013).

Im Grundschulalter hat das Kind laut Kuschke et al. (2013) bereits gelernt, seine Gefühle zu steuern und zurückzuhalten. Kinder in diesem Alter wollen «stark» sein und verheimlichen oft den Tod eines nahestehenden Menschen. Besonders bei Knaben wird auch heutzutage noch der Satz: «Du bist doch ein Knabe und ein Knabe weint nicht» gehört und umgesetzt. Diese Kinder lernen so, ihre Gefühle für sich zu behalten und verschweigen den Verlust. In diesem Alter sind Kinder jedoch nicht in der Lage, Gefühle lange zurückzuhalten. Eine Erinnerung an den Verlust genügt und die Gefühle brechen wieder auf.

Kinder im Jugendalter öffnen sich in ihrem Trauerprozess kaum einem Erwachsenen. Gleichaltrige sind wichtigere Stützen und Ansprechpersonen. Jugendliche kämpfen im Trauerprozess häufig mit körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten (vgl. Kuschke et al. 2013).

3.3 Der Trauerprozess bei Kindern

Im Kapitel 2.2 wurde erläutert, dass die Trauer sich in verschiedene Trauerphasen einteilen lässt. Junker (2018) erklärt, dass es bei Kindern nicht die typischen Phasen im Trauerprozess gibt. Trauerreaktionen zeigen sich bei Kindern meistens wellenartig. Dies bedeutet, dass die Kinder extrem emotional und körperlich auf einen Verlust reagieren können. Das Kind kann plötzlich extrem emotional sein und im nächsten Moment wieder sehr ruhig. Auch der andere Fall kann eintreten: So ist das Kind beispielsweise ganz im Spiel versunken und im nächsten Moment lässt es sich kaum beruhigen und weint unerbittlich.

3.4 Trauerfaktoren bei Kindern

Kuschke, Haas und Straub (2013) nennen wichtige Faktoren, die die Trauer bei Kindern beeinflussen:

- Die Entwicklungsstufe / das Alter des Kindes
- Das Todesverständnis des Kindes
- Ist es der erste Verlust oder hat das Kind bereits eine solche Situation erlebt?
- Unterstützung des Umfeldes
- Individuelle Persönlichkeit
- Die Rolle der verstorbenen Person im Leben des Kindes
- Die Religion und Kultur
- Die Art der Erklärung, warum und wie jemand gestorben ist oder wo sich der Verstorbene nun befindet
- Wie stark das Kind getröstet wird und in seiner Trauer unterstützt wird
- Kann das Kind bereits Verarbeitungsstrategien einsetzen?
- Etc.

3.5 Grundsätze im Trauerprozess bei Kindern

Lonoche (2019) stellt in ihrem unveröffentlichten Skript wichtige Grundsätze auf, die auch für Kinder und Jugendliche gelten sollten:

- Die Kinder sollen das Recht haben Fragen zu stellen und auf diese eine ehrliche Antwort erhalten.
- Die Kinder dürfen individuell trauern und diese Trauer soll von den Erwachsenen anerkannt und respektiert werden. Dies auch, wenn sich das Kind zurückzieht oder wenn es ungewöhnliche Gefühle oder Reaktionen zeigt.
- Das Kind darf die Trauer mit allen Gefühlen durchleben und diese auch zeigen. Es ist in Ordnung, wenn das Kind auch einmal wütend ist.
- Die Kinder sollen bei Ritualen / Beerdigungszeremonien etc. miteingebunden werden. Die Kinder dürfen zudem selber entscheiden, ob sie den Verstorbenen nochmals sehen möchten.
- Etc.

3.6 Die Kinder fragen nach dem Tod

Es kann sein, dass die Kinder ihren Bezugspersonen viele Fragen rund um das Thema «Tod» stellen. Um diese kindgerecht beantworten zu können, ist es wichtig, dass die Bezugspersonen selber über Fakten und Wissen zum Thema «Tod» verfügen.

Die Bezugspersonen sollten wissen, was genau geschieht, wenn jemand stirbt, um auf mögliche Fragen vorbereitet zu sein. Die Bezugspersonen sollten über Wissen verfügen, wie sich die verschiedenen Religionen den Tod vorstellen und sie sollten einem Kind in einfacher Sprache empathisch erklären können, wenn jemand gestorben ist.

3.6.1 Was geschieht, wenn jemand im Sterben liegt?

Nicht jeder Mensch «liegt im Sterben». Ein Mensch kann auch plötzlich sterben. Das Herz hört auf zu schlagen oder ein Unfall reisst jemanden aus dem Leben. Ein Mensch liegt im Sterben, wenn er zum Beispiel durch eine Krankheit sehr geschwächt ist, bettlägerig ist und keine Hoffnung auf Heilung mehr besteht. Jungnickel (2017) erklärt, dass jeder Mensch aus Zellen besteht. Einige Zellen leben länger und andere sterben sehr früh ab. Diese Zellen werden durch neue Zellen ersetzt. Sterben aber viele Zellen gleichzeitig ab, so kann der Körper diese nicht schnell genug ersetzen. Ein Organversagen tritt ein, welches schlussendlich zum Tode führt.

Kübler – Ross (2013) hat lange in einem Hospiz gearbeitet und sie hat viele Menschen im Sterbeprozess begleitet. Sie definiert fünf Phasen im Sterbeprozess, die auf Menschen zutreffen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden:

1. Sterbephase «Nicht – Wahrhaben - Wollen»:

In dieser Phase erfährt der Betroffene, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet und diese nicht überleben wird. Der Betroffene möchte dies nicht wahrhaben. Er glaubt an eine Verwechslung oder an einen Irrtum. Viele Betroffene leben weiter als ob nichts wäre und verdrängen ihre Krankheit.

2. Sterbephase «Fragen nach dem Warum»:

Der Betroffene hat nun seine Krankheit angenommen. Er ist jedoch wütend und versteht nicht, warum gerade er an dieser schweren Krankheit leiden muss.

3. Sterbephase «Wunsch nach Aufschub»:

Der Betroffene versucht alles, um noch mehr Zeit zu bekommen. Er verhandelt mit verschiedenen Ärzten und probiert verschiedene Medikamente und Therapieansätze aus, um länger leben zu können.

4. Sterbephase «Trauer um vergebene Chancen»

Der Betroffene trauert verpassten Chancen nach oder er ist traurig, dass er bei vielen zukünftigen Ereignissen nicht dabei sein kann.

5. Sterbephase «Abkopplung von der Umwelt»

Diese Phase erreichen nicht alle Betroffenen. Hierbei geht es um die völlige Akzeptanz, dass das Leben in kurzer Zeit vorbei sein wird. Der Betroffene erkennt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er akzeptiert dies und ist mit sich und allem im Reinen.

Die fünf Sterbephasen nach Kübler-Ross (2013) sind sozusagen «Vorstufen» des eigentlichen Sterbeprozesses. Auch wenn ein Mensch «im Sterben liegt» durchläuft er und sein Körper verschiedene Phasen. Jakoby (2013) erklärt den eigentlichen Sterbeprozess wie folgt:

1. Sterbephase:

Die erste Phase beginnt damit, dass der Betroffene kaum mehr aufsteht. Er liegt hauptsächlich und schläft sehr häufig. Sein Zustand wechselt zwischen Schlaf, starkem Träumen und Wachzustand. Der Betroffene äussert sich häufig wie: «Ich will nicht sterben» oder «Warum ich?». Die erste Phase macht vielen grosse Angst. Diese Angst führt zu einer starken Abwehrhaltung gegenüber dem bevorstehenden Tod.

2. Sterbephase:

Der Betroffene möchte nun mit sich ins Reine kommen. Er zeigt starke Emotionen und Erinnerungen kommen hoch. Er sehnt sich nach Ruhe. Häufig wird zudem berichtet, dass der Sterbende in dieser Phase verschiedene Geräusche hört. Dies kann ein Rauschen sein, Glockenschläge, Musik etc. Es kann auch vorkommen, dass er sich dahingehend äussert, jemanden zu sehen, der auf ihn wartet oder ihn begleitet.

3. Sterbephase:

Die letzten Energiereserven des Körpers werden nun aktiviert. Dies führt dazu, dass die Schmerzempfindlichkeit ansteigt. Wenn der Sterbende mit sich im Reinen ist und loslassen kann, ist dies eine sanfte Phase. Es gibt aber auch Sterbende, die sich ans Leben klammern und nicht gehen möchten. Sie beginnen zu schreien, zu stöhnen oder bäumen sich auf.

4. Sterbephase:

In der vierten Phase kommen nun alle Körperfunktionen zur Ruhe. Das Herz schlägt immer langsamer und der letzte Herzschlag setzt ein. Dies ist der Moment des Todes. Schon kurz

darauf setzt die Totenstarre ein, welche ca. 24 -48 Stunden anhält. Anschliessend beginnt der natürliche Verwesungsprozess des Körpers.

Während des Sterbeprozesses zeigen auch klare körperliche Anzeichen, dass jemand im Sterben liegt. Diese sind zum Beispiel eine flache Atmung, oftmals auch «Karcheln» genannt, eine Marmorierung der Haut, kalte Beine und Arme, eine Austrocknung im Bereich Mund, Nase (auch Todesdreieck genannt) (vgl. Bundesverband Deutscher Bestatter 2021).

3.6.2 Wie erkläre ich dem Kind, dass jemand gestorben ist?

Es ist wichtig, den Kindern mit klaren Worten zu erklären, dass jemand gestorben ist. Junker (2018) schreibt, dass es sehr hilfreich ist, den Kindern den Tod anhand der Körperfunktionen zu beschreiben. So zum Beispiel: «Sein Herz schlägt nicht mehr» oder «Er atmet nicht mehr» oder «Auch wenn du ihn schüttelst oder pickst wacht er nicht mehr auf». Solche Sätze können den Kindern helfen den Tod wahrzunehmen. Sätze wie: «Er ist in den Himmel gegangen» sind für Kinder nur schwer zu begreifen. Es wird zu Recht gefragt, was der Himmel sei? Für ein Kind ist der Himmel in erster Linie der blaue Horizont mit Wolken, Sonne, Mond und Sternen. Das Kind darf auch direkt gefragt werden, wo es nun glaube, wo der Verstorbene nun sei (vgl. Junker 2018). Im Alter von ca. 10 Jahren kann dem Kind dann die Irreversibilität laut Junker (2018) noch stärker aufgezeigt werden. So darf gesagt werden: «Er / Sie wird nie wieder zurückkommen und er / sie kann dich nie wieder in den Arm nehmen». Es gilt, die immer wieder gestellten Fragen der Kinder zu beantworten. Kinder neigen dazu, die Fragen oft zu wiederholen wie zum Beispiel: «Wann kommt die Person endlich zurück?» oder «Wo ist die Person gerade?» (vgl. Wolf 2015).

3.6.3 Wie sehen verschiedene Religionen den Tod?

Fernandes (2013) beschreibt in ihrem Artikel die Sichtweisen von verschiedenen Religionen auf den Tod. Die Religionen Christentum, Judentum und Islam glauben an die Auferstehung und ein Weiterleben nach dem Tod. Nach dem Tod kommen alle Seelen an einen Ort. Dieser Ort wird verschiedentlich definiert. Es wird von Himmel, Paradies, Jenseits etc. gesprochen.

Im Hinduismus und Buddhismus glauben die Menschen nicht an die Auferstehung ins «Paradies», sondern sie glauben an die Reinkarnation (Wiedergeburt). Je nachdem wie der Verstorbene zu Lebzeiten war, wird er als ein höheres oder als ein niedrigeres angesehenes Lebewesen wiedergeboren.

4. Die Emotionsentwicklung

Dieses Kapitel befasst sich mit der Emotionsentwicklung von Kindern. Welche Emotionen spielen in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen bei einem Todesfall eine Rolle? Um zu verstehen wie Kinder trauern, ist es wichtig zu verstehen, wie sich die verschiedenen Emotionen entwickeln. Ist ein Kleinkind überhaupt in der Lage im Trauerprozess Wut zu zeigen? Diese und ähnliche Fragen stehen insbesondere bei der Arbeit als Heilpädagoge im Zentrum.

Bevor auf die Entstehung einzelner Gefühle eingegangen wird, muss zuerst überlegt werden, welche Emotionen zentral für den Trauerprozess gelten. In den nächsten Kapiteln wird auf die wichtigsten Emotionen im Trauerprozess eingegangen (Wut, Angst und Trauer).

4.1 Die Entstehung von Emotionen

«Emotionen (Gefühle) sind subjektive Erlebensweisen, Ich-Zustände, die sich in körperlichen Veränderungen und psychischen Vorgängen äussern und das Verhalten eines Menschen beeinflussen» (Altenthan, S. (Hrsg.), 2010, S. 90). Emotionen werden in der Amygdala gebildet (vgl. Altenthan 2010). Es wird immer wieder vom Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen berichtet. Im angehenden Kapitel wird unter Emotion und Gefühl dasselbe verstanden.

Emotionen haben nach Jungmann, Koch und Schulz (2015) drei verschiedene Repräsentationsformen:

- Emotionen zeigen sich durch Mimik und Gestik (veränderter Mundwinkel, wässrige Augen, Kopf hängen lassen etc.).
- Verbale Repräsentationsformen (der Zustand wird mit Worten beschrieben, d.h. wenn jemand wütend ist, spricht er ganz laut und schnell etc.).
- Körperliche Zustände (Herzrasen, Unwohlsein, Kribbeln im Bauch etc.).

Gefühle sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Sie erfüllen wichtige Funktionen in unserem Leben. Altenthan (2010) definiert folgende Gefühlsfunktionen:

Funktion	Definition
Selektionsfunktion	Gefühle selektionieren die Wahrnehmung. Nicht alles wird wahrgenommen und ein Gefühl resultiert daraus. Bei wichtigen Ereignissen löst die Wahrnehmung aber ein Gefühl in uns aus.
Regulationsfunktion	Gefühle zeigen sich, wenn etwas im Körper oder im Leben gut oder schlecht «läuft». Sie schützen unseren Körper und unsere Seele.

Motivationsfunktion	Gefühle steuern und aktivieren unser Verhalten. Unsere Motivation kommt zum Vorschein und «aktiviert» unseren Körper.
Ausdrucksform	Gefühle werden durch Mimik, Gestik etc. ausgedrückt. Daher zeigen sie unserem Gegenüber auf, wie es uns geht.
Wertungsfunktion	Gefühle zeigen an, was wir gerne haben und was uns widersteht.
Soziale Funktion	Gefühle steuern unseren sozialen Umgang. Durch diese werden Beziehungen stabilisiert.

Tabelle 2 Funktionen von Gefühlen

Wie die oben aufgeführte Tabelle zeigt, sind Emotionen für unser Überleben sehr wichtig. Erst wenn diese vorhanden sind, können Situationen richtig eingeschätzt werden.

Gefühle entstehen schon sehr früh in der Entwicklung. Nach Schwarz-Friesel (2013) beginnen sich ab dem 3. Lebensmonat die Basisemotionen (primäre Emotionen) zu entwickeln und nach dem 2. Lebensjahr entwickeln sich die sekundären Emotionen. Basisemotionen sind laut Becker (2011) Emotionen, die auf der ganzen Welt anhand des Gesichtsausdrucks verstanden werden.

Die primären und sekundären Emotionen können in positive und negative Sparten kategorisiert werden:

	Positive Emotionen	Negative Emotionen
Basisemotionen (primäre Emotionen):	Freude Interesse Überraschung	Angst Traurigkeit Ärger
Sekundäre Emotionen:	Stolz Empathie	Verlegenheit Scham Schuld Neid

Tabelle 3 Primäre und sekundäre Emotionen

Zudem können die Emotionen variieren zwischen schwach und intensiv (vgl. Altenthan, Hrsg. 2010).

Die primären Emotionen legen den Grundstein für die Emotionsentwicklung. Schwarz-Friesel (2013) erklärt, dass die primären Emotionen ca. ab dem dritten Lebensmonat erlernt werden. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, ob bereits ein Baby nach der Geburt über Gefühle verfügt oder lediglich ausdrücken kann, ob es zufrieden ist oder ihm unwohl ist. Säuglinge lernen die primären Emotionen durch die sogenannten «face-to-face-Interaktionen» mit der Bezugsperson (vgl. Schwarz-Friesel 2013). Der Säugling beginnt schon früh, die vorgezeigten Emotionen der Bezugsperson nachzumachen. Erst wenn die Basisemotionen erlernt sind, können

selbstbezogene und soziale Emotionen wie Scham, Schuld, Neid (sekundäre Emotionen) erlernt werden. Schwarz-Friesel (2013) weist darauf hin, dass es für diese Emotionen wichtig ist, dass die Kinder bereits wissen, was als Standard in der Gesellschaft gilt. Beispiel: «Wann muss ich mich für etwas schämen, was ich begangen habe?» Ein Kind schämt sich erst, wenn es weiss, dass es gegen eine Regel / einen Standard verstossen hat. Vieles hängt zudem mit dem Erziehungsstil der Eltern zusammen. Je nachdem wie diese reagieren, erlernen die Kinder diese Emotionen früher oder später. Es ist davon auszugehen, dass diese Emotionen im Alter ab 2 Jahren erlernt werden. Zudem muss nach Jungmann, Koch und Schulz (2010) das Kind kognitiv in der Lage sein, seine eigene Identität zu kennen. Es muss sich also bewusst sein, dass es sich von den anderen Kindern unterscheidet. Sekundäre Emotionen sind für Kinder bis ins Schulalter schwierig zu erkennen (vgl. Petermann & Wiederbusch 2016 S. 58).

Der nachfolgende Zeitstrahl zeigt in etwa die Entwicklung der Emotionen auf (vgl. Petermann & Wiederbusch 2016).

Abbildung 3 Entwicklung der Emotionen

Auf der Grafik ist ersichtlich, dass Kinder schon sehr früh Emotionen erlernen, aber erst im Alter von ca. 6 Jahren beginnen, Emotionen vorzutäuschen. Nach Petermann und Wiederbusch (2016) beginnen die Entwicklungsstufen auf unterschiedlichen Altersstufen. Jedoch beeinflussen sie sich gegenseitig. Kinder können schon vor dem Kindergartenalter Emotionen dem richtigen Gesichtsausdruck zuweisen.

Eine weitere zentrale Rolle zum Ausdrücken von Emotionen übernehmen die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder (vgl. Petermann & Wiederbusch 2016). Petermann und Wiederbusch (2016) erklären, wie Kinder ihre Fähigkeit zum Emotionsausdruck entwickeln:

Alter	Emotionsausdruck
18. – 20 Monat	Die Kinder entwickeln einzelne Gefühlswörter für ihre primären Emotionen (Basisemotionen). Sätze wie: «Ich bin traurig» oder «Ich bin glücklich» kommen sehr selten vor.
Bis ca. 2 Jahre	Die Kinder haben nun ein rudimentäres Verständnis über die Emotionen. Ihr Vokabular reicht jedoch noch nicht aus, um ihre Gefühle detailliert zu benennen. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder in diesem Alter ein grösseres Verständnis über Emotionen haben, als sie dies wörtlich wiedergeben können.
Bis ca. 4 Jahre	Die Kinder benennen die Emotionen anderer Personen. Sie erkennen, dass die Emotion eine Ursache hatte und fragen nach dessen Grund. Ebenso beginnen sie über mögliche Konsequenzen nachzudenken. Z.B. «Ich bin so traurig»; also wird das Kind in den Arm genommen.
Bis ca. 6 Jahre	Das Gefühlsvokabular wird nun immer differenzierter. Auch komplexere Emotionen wie Eifersucht etc. benennen die Kinder.
Bis ca. 12 Jahre	Das Vokabular über die Emotionen wird weiter ausgebaut und differenziert. Die Kinder lernen nun auch Synonyme für Emotionen.

Abbildung 4 Emotionsausdruck anhand der Kommunikation

Für die Emotionsentwicklung sind nicht nur die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder wichtig. Es gibt noch zahlreiche weitere Einflüsse, die die Emotionsentwicklung beeinflussen. Hierbei spielt besonders auch das Elternhaus eine zentrale Rolle. Die nachfolgende Grafik (Petermann & Wiederbusch 2016, S. 92) zeigt den Einfluss der Eltern auf die Emotionsentwicklung auf:

Tabelle 4 Einflüsse der Familie auf die Emotionen

Aus der Grafik von Petermann und Wiederbusch (2016) ist zu entnehmen, dass das Elternhaus auf verschiedenste Aspekte der Emotionsentwicklung einen Einfluss hat. Dies sind die Emotionsregulation, das Emotionsvokabular, das Emotionsverständnis und der Emotionsausdruck. Verschiedenste Studien weisen nach Schwarz-Friesel (2013) darauf hin, dass nicht jede Kultur die Emotionen mit demselben Gesichtsausdruck zeigen, wie unsere Kultur dies tut.

4.2 Angst

Im folgenden Kapitel wird auf die Emotion «Angst» eingegangen. Angst spielt wohl in jedem Trauerprozess eine wichtige Rolle, sei dies die Angst vor der Beerdigung, die Angst vor dem Alleinsein oder die Angst um die Zukunft.

Steckbrief Angst:

Art:	Basisemotion - lebensnotwendig
Entstehung:	Ab dem 3. Lebensmonat
Wahrnehmung:	Angst gilt als unangenehmes Gefühl. Sie geht mit Unsicherheit, Beunruhigung und sogar Panik einher (vgl. Luxen 2003).
Körperliche Reaktionen:	Herzrasen, Bluthochdruck, Schweissabgabe, Zittern, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel etc.

Angst ist ein lebensnotwendiges Gefühl. Dieses dient als ein Warn-, Schutz- und Aktivierungssignal (vgl. Altenthan, Hrsg. 2010). Angst löst Reaktionsmuster aus, um die Angst zu überwinden. Nach Luxen (2003) sind dies Flucht, Angriff oder Verteidigung. Als ursprünglichste Form von Angst gilt die Angst vor Neuem.

Kinder sind in ihrer Entwicklung von verschiedensten Ängsten betroffen. Daraus ergeben sich «gesunde» Ängste, die in der kindlichen Entwicklung «normal» und notwendig sind. Es gibt aber auch Ängste, die zu einer Angststörung heranwachsen können. Diese gilt es zu unterscheiden. Altenthan (2010) erklärt die Entwicklung der Ängste wie folgt:

Im Alter von 0-2 Jahren haben die Kinder Angst vor lauten Geräuschen, Trennungs- und Verlustängste etc. Eine typische Angst in diesem Alter ist zudem das «Fremdeln», welche auch als «Acht-Monats-Angst» beschrieben wird. In diesem Alter beginnen die Kinder zu weinen, wenn sie zum Beispiel von jemanden auf den Arm genommen werden, den sie nicht kennen. Eine beschriebene Angststörung in diesem Alter ist ein extremes Klammern an die Bezugspersonen, in erster Linie an die Mutter und den Vater, sodass es kaum zu einem Explorationsverhalten kommt.

Im Alter von 3-6 Jahren haben die Kinder häufig Angst vor imaginären Figuren, wie dem Monster unter dem Bett. Sie zeigen Angst vor der Dunkelheit, vor unbekannt Personen und haben Angst vor Strafen. In diesem Alter können extreme Trennungsangst, Überängstlichkeit sowie soziale Ängstlichkeit auf eine Angststörung hindeuten.

Im Alter von 6-11 Jahren haben die Kinder soziale Ängste, so zum Beispiel Angst, von der Gesellschaft abgelehnt zu werden. Sie haben aber auch reale Ängste, wie zum Beispiel Angst vor Tod, Verlust, Gewalt etc. In diesem Alter möchten Kinder den Erwachsenen gefallen und «gut» sein, bei dem was sie machen. Als Angststörung werden in diesem Alter die Schulangst, Trennungsangst, Schulphobie etc. bezeichnet.

In der Pubertät haben die Jugendlichen oft mit körperbezogenen Ängsten zu kämpfen. Auch Prüfungsangst wird in diesem Alter oft beobachtet. Zudem werden bereits vorhandene Ängste in diesem Alter meistens noch verstärkt wahrgenommen. Panikattacken, Phobien etc. gehören in diesem Alter zu den Angststörungen.

Werden Angststörungen nicht behandelt, können sich daraus einschneidende Folgen resultieren. Altenthan, Hrsg. (2010) beschreiben folgendes:

- Der Mensch wird passiv
- Es zeigt sich eine Verhaltenslähmung
- Die Entfaltungsmöglichkeiten sowie die Entwicklung werden gehemmt
- Es kann zu psychosomatischen Erkrankungen und psychischen Störungen kommen

Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Um die Angst zu bewältigen, gilt es, sich dieser immer wieder zu stellen. Erst wenn zum Beispiel eine neue Situation immer und immer wieder geübt wird, stellt sich die Angst vor Neuem mit der Zeit ein. Bei schweren Angststörungen hilft es, einen Psychologen zu Rate zu ziehen.

4.3 Trauer

Ein weiteres zentrales Gefühl bei einem Verlust ist Trauer, die verspürt wird, wenn jemand stirbt.

Steckbrief Trauer:

Art:	Basisemotion
Entstehung:	Ab dem 3. Lebensmonat
Wahrnehmung:	Trauer gilt als unangenehmes Gefühl.
Körperliche Reaktionen:	Weinen, Niedergeschlagenheit, Appetitlosigkeit etc.

Zum Thema Trauer wurde schon im Kapitel 2 ausführlich berichtet. Eine Frage, die sich bei der Emotion Trauer noch stellt ist jene, wie Kinder Trauer bewältigen, respektive zum Ausdruck geben können. Es gibt unzählige Bilderbücher zur Emotion Trauer. Diese sind für Kinder, die Bilderbücher verstehen, sehr hilfreich. Nachfolgend einige Beispiele:

Abbildung 5 Private Fotografie "Weil du mir so fehlst"

Weil du mir so fehlst von Ayse Bosse und Andreas Klammert:

Dieses Buch handelt von einem jungen Bären der traurig ist, weil jemand gestorben ist. Der Bär fühlt sich einsam und alleine. Dank verschiedenen Ritualen wird der Bär wieder glücklich.

Das Buch bietet viele Seiten zum selber kreativ werden: Fotos einkleben, Rezepte ausprobieren etc.

Abbildung 6 Private Fotografie "Abschied, Tod und Trauer"

Wieso? Weshalb? Warum? Abschied, Tod und Trauer von Brockamp Melanie und Mennen Patricia:

Dieses Bilderbuch aus der Reihe «Wieso, Weshalb, Warum?» zeigt auf anschauliche Art und Weise was passiert, wenn jemand stirbt. Die detaillierten und aufklappbaren Bilder vermitteln das Wissen um den Tod spielerisch.

Abbildung 7 Private Fotografie "Auf der Suche nach den Regenbogentränen"

Auf der Suche nach den Regenbogentränen von Jorgos Canacakis und Annette Bassfeld-Schepers:

Die traurigen Kinder Nikolas und Angelina begeben sich zusammen mit einer alten Frau in das Land der Abschiede. Begleitet werden sie von der Figur «Tränchen».

Zum Buch gibt es ebenfalls das «Tränchen» als Plüschi-
gur.

Diese Geschichte ist eher komplex und für ältere Kinder gedacht.

Abbildung 8 Private Fotografie "Lily, Ben und Omid"

Lily, Ben und Omid von Marianne Herzog und Jenny Harmann Wittke:

Die drei Kinder kommen auf dem Nachhauseweg zu Annelene an einen «sicheren Ort». Sie erzählt ihnen die Geschichte von der Eidechse und der Antenne. Diese Geschichte steht sinnbildlich für die Prozesse, die vor sich gehen, wenn wir seelisch belastet sind.

Diese Geschichte zeigt auf, wie Kinder auf seelische Belastungen reagieren und eignet sich für Kinder ab 6 Jahren. Auch für Bezugspersonen ein tolles Bilderbuch, um auf einfache Art und Weise die Reaktionen der Kinder besser zu verstehen.

Abbildung 9 Private Fotografie "Leb wohl, lieber Dachs"

Leb wohl, lieber Dachs von Susan Varley:

Der Dachs fühlt sich langsam alt. Eines Morgens stirbt er. Seine Freunde sind sehr traurig. Zusammen erinnern sie sich an Dachs. Dachs hat jedem von ihnen etwas beigebracht, z.B. Schlittschuhlaufen, Krawatte binden etc. Die Geschichten helfen den Freunden und die Traurigkeit verschwindet allmählich.

Ein tolles Buch mit schön gestalteten Bildern.

Auch Trauerrituale sind für Kinder besonders wichtig, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Kinder fühlen sich in ihrer Trauer oft alleine gelassen. Ein Ritual kann dem Kind helfen, einen Anschluss an die Gesellschaft zu finden und sich somit aufgehoben zu fühlen (vgl. Grün 2015). Rituale begleiten nach Pauls, Sanneck und Wiese (2007) die Menschheit schon sehr lange und in jedem Kulturkreis. Mit Hilfe eines Rituals soll es auch gelingen, das «Innere» eines Menschen nach «Aussen» zu zeigen. Ein Ritual ist ein klar begrenztes Ereignis. Es hat einen klaren Anfang und einen Abschluss. Daher gilt ein Ritual nach Pauls et. al. (2007) als ein gutes Mittel in der Trauerarbeit. Es ist wichtig, dass in der jeweilige Trauerphase ein Abschluss gefunden wird und daraus frische Kraft getankt werden kann. In der Literatur wird eine Vielzahl von Ritualen beschrieben, die hilfreich für Kinder sein können:

- Grün (2015) erklärt, dass die Teilnahme an der Beerdigung wichtig ist, um vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Dies gilt auch für Kinder.
- Hinderer und Kroth (2005) nennen zum Beispiel das Ritual vom gemeinsamen Basteln. Z.B. Erinnerungsbilder an den Verstorbenen in einem Fotoalbum einkleben, eine Kerze basteln, ein Bild für den Verstorbenen malen etc.
- Ebenfalls beschreiben Hinderer und Kroth (2005) das Sammeln von Erinnerungstücken, als tröstendes Ritual.
- Auch das gemeinsame Austoben, Spielen und das Erzählen von Büchern kann dem Kind über seine Trauer hinweghelfen (vgl. Hinderer und Kroth 2005).
- Ein weiteres Ritual ist nach Pauls, Sanneck und Wiese (2007) das Entzünden einer Kerze. Dieses Ritual ist für viele der erste Schritt zur Trauerbekämpfung
- Bosse und Klammt (2016) nennen den «Trösterduft» aus ätherischen Ölen zur Beruhigung, wenn das Kind traurig ist. Dies ist ein individueller Duft, den das Kind selber auswählen kann und den es immer in einem Gefäss bei sich tragen kann. Ist das Kind traurig, darf es den Duft hervorheben und daran riechen.
- Rezepte ausprobieren wie zum Beispiel «Trauerklösse» (vgl. Bosse und Klammt 2016) oder ein anderes Lieblingsrezept des Kindes zur Aufmunterung.
- Hinderer und Kroth (2005) nennen auch das Aufsuchen von Lieblingsplätzen des Kindes oder wenn es möchte, auch das Aufsuchen der Lieblingsplätze des Verstorbenen, als hilfreich. Ein regelmässiger Grabbesuch kann für die Kinder ebenfalls hilfreich sein.
- Etc.

4.4 Wut

Ein weiteres Gefühl, welches auch in einem Trauerprozess wahrgenommen wird, ist das Gefühl der Wut.

Steckbrief Wut:

Art:	Basisemotion
Entstehung:	Ab dem 3. Lebensmonat
Wahrnehmung:	Wut ist ein unangenehmes Gefühl, welches manchmal nur schwer zu kontrollieren ist.
Körperliche Reaktionen:	Pupillen weiten sich, Augenbrauen zusammenziehen (vgl. Lich 2018)

Lich (2018) beschreibt die Wut als heftige Gefühlsreaktion, welche nur schwer zu kontrollieren ist. Wut löst in unserem Körper das Stresshormon Adrenalin aus und setzt ihn in Alarmbereitschaft. Zudem beschreibt Lich (2018), dass der Auslöser von Wut oftmals auch ein anderes Gefühl sein kann. Ist eine Person zum Beispiel neidisch auf eine andere, kann sie wütend werden, da sie das Gefühl von Neid verspürt.

Lohaus und Vierhaus (2013) beschreiben, dass Wut die Steigerung von Ärger ist. Mit der Fähigkeit seine Umwelt zu kontrollieren und zu beeinflussen, steigt auch die Emotion Ärger an. Vor allem ab dem zweiten Lebensjahr beobachten viele Eltern die «Trotzphase» bei ihrem Kind, die sich mit Wutausbrüchen zeigt. Je besser die kommunikativen Kompetenzen bei einem Kind sind, desto mehr beginnt es auch die Sprache für seinen Ausdruck der Wut zu gebrauchen (vgl. Lohaus & Vierhaus 2013). Mit der Zeit lernen die Kinder verschiedenste Emotionsregulationsstrategien kennen, um ihre Wut zügeln zu können.

Bei der Emotionsregulation spielen wiederum verschiedenste Faktoren eine Rolle. Nach Kullik und Petermann (2012) sind dies folgende:

- Das Temperament / der Charakter des Kindes
- Die Erziehung
- Das soziale Umfeld
- Die kognitive Entwicklung des Kindes
- Die motorische Entwicklung

Schon ein Säugling besitzt laut Kullik und Petermann (2012) Regulationsstrategien. Ein Baby beginnt zu weinen, wenn es ihm unwohl ist. Weitere Strategien sind das Lutschen am Daumen, jemanden oder etwas zu berühren, zu schaukeln oder sich selbst zu berühren.

Später lernt das Kind, dass es einfach wegkrabbeln oder weggehen kann, wenn ein Stimulus oder ein Gegenstand stört. Als Nächstes lernt das Kind sich Hilfe zu holen, den Gegenstand oder die Person wegzuschubsen, welche den Unmut verbreitet oder es schaut die Person nicht mehr an. Im Alter von ca. 3 Jahren beginnt das Kind seine Wut zu zeigen, indem es mit den Füßen auf den Boden stampft. Bereits im Vorschulalter lernt das Kind, wie es sich angemessen zu verhalten hat (vgl. Kullik & Petermann 2012). In der Pubertät folgt eine grosse Auseinandersetzung mit der Emotion Wut (vgl. Hülshoff 2012). In der Pubertät wollen die Jugendlichen so sein wie alle anderen. Sie wollen dazugehören und sich vom Elternhaus ablösen. Diese Phase ist für viele Jugendliche auch beängstigend. Der Jugendliche kann wütend werden, wenn er nicht so wie die anderen ist. Besonders Jungs wollen in der Pubertät männlich wirken und reagieren wütend, wenn ihr Körper noch nicht dem eines Mannes gleicht (vgl. Hülshoff 2012).

Es gibt nebst den Regulationsstrategien auch diverse Aktivitäten die helfen, mit der Wut umzugehen. Diese könnten folgende sein:

- In ein Kissen schreien oder boxen
- Mit den Füßen stampfen
- Sich körperlich betätigen; rennen, turnen etc.
- Papier zerreißen
- Brülleimer (Einen Eimer in dem das Kind laut reinschreien oder fluchen kann)
- Einen Boxsack aufhängen und mit Boxhandschuhen auf diesen einschlagen
- Weiche Bälle in eine Ecke schmeissen
- Etc.

5. Beziehungsaufbau

In den vorhergehenden Kapiteln wurde ausgeführt, dass auch die Beziehung zu einem Verstorbenen den Trauerprozess beeinflusst. Es stellen sich somit die Fragen: «Wie bauen Kinder eine Beziehung auf resp. wie lösen sie eine Beziehung auf? Welche Relevanz ergibt diese Sichtweise in Bezug auf Trauerprozesse?»

Um diese Fragen zu beantworten, wird in den nächsten Unterkapiteln auf die verschiedenen Bindungstypen eingegangen.

5.1 Bindung

«Bindung bezeichnet eine enge emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken, z. B. wenn ein Kind verunsichert oder traurig ist und sie dem Kind helfen, seine Emotionen zu regulieren » (Lengning & Lüpschen 2012, S.11).

Es gibt verschiedene Verhaltensbeispiele die aufzeigen, dass ein Kind eine Bindung eingeht. Siehe Lengning und Lüpschen (2012):

- Hinlaufen
- Hinkrabbeln
- Nach der Person rufen
- Weinen, klammern
- Protestieren, wenn die Person den Raum verlässt oder das Kind absetzt
- etc.

Mögliche Ursachen für die Auflösung der Bindung können nach Lengning und Lüpschen (2012) folgende sein:

- Trauer
- Stress
- Schmerzen
- Neuer Reiz wird interessanter
- Müdigkeit
- etc.

«Laut Ulrich (2003) beeinflussen die Interaktionen zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen bzw. die Qualität dieser Interaktionen, wie intensiv und wie lange Emotionen erlebt werden, aber auch wie breit das Spektrum an Emotionen ausfällt, das ein Kind entwickelt.» (Lengning & Lüpschen 2012, S.57).

Lohaus und Vierhaus (2013) erklären, dass es für den Aufbau einer Bindung gewisse kognitive Voraussetzungen des Kindes braucht. So ist etwa die Objektpermanenz wichtig. Das Kind muss erkennen, dass alle Personen noch existieren, auch wenn diese zurzeit nicht mit dem Kind im gleichen Raum sind. Zudem benötigt das Kind kognitive Repräsentationen, um zwei Menschen voneinander zu unterscheiden. Erst dann kann eine Bindung aufgebaut werden.

In Lohaus und Vierhaus (2013) ist auf Seite 99 eine Tabelle mit der Bindungsentwicklung nach Bowlby abgebildet. Diese besagt folgendes:

Vorphase der Bindung: Diese findet zwischen der Geburt und den ersten sechs Lebenswochen statt. Jedes Baby zeigt angeborene Signale, um eine Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Die Kinder schreien, wenn ihnen unwohl ist oder wenn sie etwas möchten. Da das Baby noch keine Bindung entwickelt hat, bereitet es ihm in der Regel kein Unwohlsein, wenn es von verschiedenen Personen betreut oder gehalten wird.

Phase der entstehenden Bindung: Diese Phase findet zwischen den ersten sechs Lebenswochen und sechs bis acht Monaten statt. Das Kind zeigt langsam spezifische Reaktionen auf eine vertraute Person. Zudem entwickelt das Kind gewisse Erwartungen je nach Verhalten oder Reaktion der Bezugsperson. Lengning und Lüpschen (2012) beschreiben, dass das Baby nun in der Lage ist, seine Familienmitglieder zu erkennen und zu unterscheiden.

Phase der ausgeprägten Bindung: Der Zeitpunkt dieser Phase zeigt sich im Alter zwischen sechs bis acht Monaten und zwei Jahren. Nun entsteht eine spezifische Bindung. Das Kind sucht eine aktive Kontaktaufnahme und reagiert bei Trennung.

Phase reziproker Beziehung: Im Alter von ca. 1.5 Jahren akzeptiert das Kind Trennungssituationen.

Bowlby beschreibt zudem vier verschiedene Arten von Bindungstypen (vgl. Lohaus & Vierhaus 2013):

- Sichere Bindung
- Unsicher – vermeidende Bindung
- Unsicher – ambivalente Bindung
- Desorganisiert – desorientierte Bindung

Sichere Bindung: Lengning und Lüpschen (2012) beschreiben, dass Kinder eine sichere Bindung zeigen, wenn sie Sicherheit in der Bindung zu ihren Bezugspersonen verspüren. Sie durften früh ihre Gefühle zeigen und wurden bezüglich dieser ernst genommen. Die Kinder zeigen ihre Gefühle offen und direkt. Diese Bezugspersonen gelten beim Kind als verlässlich (vgl. Kissgen 2008).

Unsicher – vermeidende Bindung: Die Kinder haben schon früh gelernt, dass die Bezugsperson abwesend reagiert, wenn sie ihre Gefühle offen zeigen (vgl. Lengning & Lüpschen 2012). Dies hat zur Folge, dass diese Kinder ihre Emotionen unterdrücken und nur minimal zum

Ausdruck bringen. Nach Kissgen (2008) haben die Bezugspersonen zu spät oder gar nicht erkannt, wenn ein Kind eine Bindung mit ihnen eingehen wollte. Solche Kinder werden immer weniger Verhaltensweisen aussenden. Dadurch schützen sie sich vor einer Enttäuschung (vgl. Kissgen 2008).

Unsicher – ambivalente Bindung: Kinder mit einer unsicher- ambivalenten Bindung haben von ihren Bezugspersonen unberechenbare Reaktionen auf ihre Verhaltensweisen erlebt (vgl. Lengning & Lüpschen 2012). Nach Kissgen (2008) werden Kinder manchmal feinfühlig behandelt und manchmal wiederum nicht. Bei Kindern mit einer unsicher-ambivalenten Bindung wird das Bedürfnis nach Schutz von den Bezugspersonen nicht befriedigt. Kinder mit einer solchen Bindung sind stark auf der Suche nach Nähe (vgl. Lengning & Lüpschen 2012).

Desorganisiert – desorientierte Bindung: Die Kinder zeigen ungewöhnliche Verhaltensmuster, die auf kein anderes Bindungsmuster hindeuten (vgl. Lohaus & Vierhaus 2013). So können sich Kinder dieses Bindungstyps kaum von Bezugspersonen lösen und manchmal schaffen sie es kaum, sich ihnen zu nähern.

Nach Kuschke, Haas und Straub (2013) sind die Trauerreaktionen bei Kindern je nach Bindungstyp unterschiedlich.

Sichere Bindung: Kinder mit diesem Bindungstyp durchlaufen nach Kuschke et. al (2013) die Trauer erfolgreich. Kinder mit diesem Bindungstyp lassen sich von Bezugspersonen trösten und zeigen ihre Gefühle.

Unsicher – vermeidende Bindung: Dieser Bindungstyp reagiert nach Kuschke et. al (2013) unbeeindruckt auf einen Verlust. Nach «Aussen» reagieren diese Kinder kaum. Mit ziemlicher Sicherheit wird es zu einem komplizierten Trauerprozess kommen, da diese Kinder ihre Emotionen nicht zeigen wollen und so der Trauerprozess nicht erfolgreich bewältigt werden kann.

Unsicher – ambivalente Bindung: Die Kinder sind sehr anhänglich zu ihren Bezugspersonen. Sie sind im Trauerfall eher still und in sich gekehrt und neigen nach Kuschke et. al (2013) auch zu einem komplizierten Trauerprozess.

Desorganisiert – desorientierte Bindung: Kinder mit diesem Bindungstyp werden stark zu weinen oder sogar zu schreien beginnen. Die Tendenz ist gross, dass diese Kinder sich dann aber auch plötzlich zurückziehen, da Personen mit diesem Bindungstyp die ganze Welt als Bedrohung erleben können (vgl. Kuschke et. al 2013).

Weitere Aspekte zeigt das Modell der SEO (Schema von Emotionaler Entwicklung) von Anton Dosen. Mit Hilfe dieses Modells lässt sich gut erkennen, wie Kinder im jeweiligen Alter eine Beziehung aufbauen und ihre Identität aufbauen. Es zeigt zudem wichtige Schritte in der Entwicklung auf, welche sich auf Beziehung und Bindung beziehen.

Die folgende Tabelle wurde unter Beibehaltung der Informationen von Sappok & Schäfer (2019) und Sappok & Zepperitz (2016) zusammengestellt.

Alter	Phase	Definition
0-6 Monate	Adaption	Reize werden verarbeitet. Es gilt die Grundbedürfnisse zu stillen.
6-18 Monate	Sozialisation	Das Kind pflegt nun intensive Beziehungen zu Personen. Diese geben ihm Sicherheit. Das Kind lernt, was es alles mit seinem Körper tun kann. Die Phase des «Fremdelns» findet statt.
18-36 Monate	Individuation	Das Kind entdeckt seinen eigenen Willen und möchte diesen durchsetzen. Es beginnt «Ich» und «Du» zu differenzieren.
4.-7- Lebensjahr	Identifikation	Das Kind sucht nach seiner eigenen Identität. Es kann nun zwischen Realität und Fantasie unterscheiden.
8.-12. Lebensjahr	Realitätsbewusstsein	«Ich»-Differenzierung. Das Kind sucht nach seiner Identität in der Gruppe. Selbständiges Handeln.

Tabelle 5 SEO

5.2 Eine Beziehung eingehen

Damit Kinder fähig sind eine Beziehung einzugehen, müssen sie in der Lage sein, mit der Umwelt in Interaktion zu treten. Bensel (2003) erläutert, dass bereits Babys in der Lage sind, eine Beziehung mit uns einzugehen. Indem wir Blickkontakt mit dem Baby aufnehmen, laden wir es ein, mit uns in Kontakt zu treten. Das Kind kann durch seine Körperreaktionen bereits ausdrücken, wie stark es diesen Kontakt haben möchte. «Kindergesundheit» (2021) erklärt, dass ein Baby jeweils anders weint, je nachdem ob es Hunger hat, es ihm langweilig ist oder es ihm unwohl ist etc. Mit ca. sechs Monaten reagiert ein Baby nach «Kindergesundheit» (2021) auf den Gesichtsausdruck des Gegenübers. Zudem zeigt es nun das sogenannte «Fremdeln». Ein Kind läuft oder krabbelt weg, wenn es den Kontakt abbrechen möchte. Bis zum Kindergartenalter bevorzugt das Kind erwachsene Personen. Die Kinder beginnen sich

laut Bensel (2003) schon im Alter von sechs bis zwölf Monaten für Gleichaltrige zu interessieren. Sie nehmen Blickkontakt mit dem anderen Kind auf, ahmen es nach, lächeln es an etc. Vernickel (2003) schreibt, dass Kinder im zweiten Lebensjahr immer mehr Kontakt zu Kindern aufnehmen. Aufgrund der kognitiven Fähigkeiten in diesem Alter ist beobachtbar, dass nur immer zwei Kinder miteinander spielen. Ein komplexes Gruppenspiel ist in diesem Alter noch nicht möglich. Kindergesundheit (2021) sagt, dass sich die Kinder ab dem dritten Lebensjahr vermehrt für andere Personen interessieren. Sie fragen oft nach, z.B.: «Warum weint dieses Kind?». In diesem Alter können die Kinder mit anderen Kindern Kontakt aufnehmen. Hierbei benötigen sie jedoch noch die Unterstützung der Bezugsperson (vgl. Kindergesundheit 2021). Ab dem Alter von vier Jahren erkennen Kinder, dass Bezugspersonen auch anderes fühlen können als sie (vgl. Bensel 2003). Im Kindergartenalter haben die Kinder laut Bensel (2003) schon viele Fähigkeiten erlernt, um mit anderen in Kontakt zu treten. Nun geht es darum andere zu tolerieren, Konflikte auszutragen und andere Meinungen zu akzeptieren.

6. Methodisches Vorgehen

Um die gesichtete Literatur in ein Modell einzubauen, muss die kognitive Entwicklung der Kinder berücksichtigt werden. Das Modell soll aufzeigen, wie Kinder je nach kognitiver Entwicklung trauern könnten. Das «könnten» ist ein zentraler Faktor. Es gibt kein Rezept, wie Trauer abläuft. Trotzdem kann ein Überblick geschaffen werden, wie sich Trauer bei Kindern zeigen kann. Dies ist von pädagogischer Wichtigkeit. Die Kinder reagieren verschiedenlich und die Bezugspersonen haben unterschiedliche Möglichkeiten, die Trauer mit den Kindern zu thematisieren. Zudem soll das Modell verschiedene Einflussfaktoren aufzeigen, die die Trauer beeinflussen.

Folgende Schlüsselthemen können in ein Modell zur kognitiven Entwicklung eingeteilt werden: «Reaktionen» und «Emotionen». Bei den «Reaktionen» werden die Reaktion und das Todesverständnis genauer betrachtet. Beim Schlüsselthema «Emotionen» werden die Bildung der verschiedenen Emotionen sowie die Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder genauer definiert. Weitere Themen sind als Aussenfaktoren im Modell ersichtlich.

6.1 Die kognitive Entwicklung nach Jean Piaget

Jean Piaget war ein bekannter Schweizer Forscher, der die Entwicklung des Denkens untersuchte und eine Theorie zu dieser aufstellte (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann 2019). Piaget ging davon aus, dass das Kind nur lernt, wenn es aktiv wird (vgl. Pinquart et al.).

Jean Piaget hat die kognitive Entwicklung bei Kindern folgendermassen eingeteilt (vgl. Flammer 2017, S. 145):

- A) die sensu-motorische Stufe
- B) die konkrete Stufe
- C) die formale Stufe

Dieselben Stufen werden nach Bigger (2020) formuliert in:

- A) Sensomotorik
- B) Präoperative Phase
- C) Operative Phase

In der Auswertung wird mit den Namen Sensomotorik, präoperative Phase und operative Phase gearbeitet. Diese drei Phasen werden im Modell genauer ersichtlich.

6.1.1 Die Sensomotorik

Die Sensomotorik findet nach Bigger (2020) im Alter von 0-2 Jahren statt. Das Kind muss sozusagen das Denken erst lernen. Die Sensomotorik lässt sich wiederum in 6 verschiedene Stadien einteilen:

Stadium 1 «Betätigung und Übung der Reflexe»:

Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ist er ein «reflexartiges Wesen». Das heisst, wir besitzen schon bei unserer Geburt eine Vielzahl von überlebensnotwendigen Reflexen, so z.B. der Saug- und Greifreflex (vgl. Lohaus & Vierhaus 2013).

Stadium 2 «Erstes erworbenes Anpassungsverhalten und die primären Zirkulärreaktionen»:

Das Kind lernt nun körperbezogene Verhaltensweisen und erste Gewohnheiten stellen sich ein. Bigger (2020) nennt hierzu z.B. das Daumenlutschen, das Greifen, die visuellen Stimuli etc. Hinzu kommen die primären Zirkulärreaktionen. Zirkulärreaktionen sind Reaktionen, die das Kind immer und immer wieder übt. Die primären Zirkulärreaktionen sind saugen, sehen, hören, greifen. Die Aktivitäten des Körpers führen zu spannenden Effekten. Das Kind wiederholt diese ohne dabei einen Zusammenhang festzustellen (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann 2019).

Stadium 3 «Sekundäre Zirkulärreaktionen und interessante Ereignisse andauern zu lassen»:

Das Kind realisiert im dritten Stadium, dass es noch mehr gibt als nur den eigenen Körper. Es beginnt, Ereignisse andauern zu lassen (vgl. Bigger 2020). So beginnt es nun zu strampeln, zu schlagen, zu streicheln, um ein Ereignis andauern zu lassen.

Stadium 4 «Koordination des sekundären Verhaltensschematas und Anwendung auf neue Situationen»

Das Kind beginnt sich nun für das Objekt zu interessieren und nicht nur für das Ereignis, welches das Objekt auslöst (vgl. Bigger 2020). Das Kind beginnt das Objekt zu erforschen und zeigt eine Objektpermanenz (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann). Dies bedeutet, das Kind weiss z.B., dass es einen braunen Teddybären besitzt, auch wenn dieser gerade nicht zu sehen ist.

Stadium 5 «Tertiären Zirkulärreaktionen und die Entdeckung neuer Mittel durch aktives Ausprobieren»

Pinquart, Schwarzer & Zimmermann (2019) schreiben, dass Kinder nun verschiedene und neue Handlungen einsetzen, um etwas Neues zu entdecken oder auszuprobieren. Bigger (2020) sagt, dass die Kinder nun die Beziehung zu den einzelnen Objekten erforschen.

Stadium 6 «Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination»:

Das 6. Stadium ist laut Bigger (2020) eine Art Übergangsphase von der Sensomotorik in die präoperative Phase. In der Sensomotorik muss das Kind alles über das Handeln erlernen. Nun beginnt es langsam, über das Denken Neues zu erlernen. Es ist nun fähig, sich Objekte auch vorzustellen.

Die Grafik wurde nach den Angaben von Bigger (2020) weitergeführt und teilweise ergänzt:

Legende: ZR = Zirkulärreaktionen

Stadium	Stadium 1 Betätigung und Übung der Reflexe	Stadium 2 Erstes erworbenes Anpassungsverhalten und die <i>primären ZR</i>	Stadium 3 <i>Sekundäre ZR</i> und interessante Ereignisse andauern zu lassen	Stadium 4 Koordination sekundärer Verhaltensschematas und Anwendung auf neue Situationen	Stadium 5 Die <i>tertiären ZR</i> und die Entdeckung neuer Mittel durch aktives Ausprobieren	Stadium 6 Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination
Alter (Monate)	Ca. 0 - 1	Ca. 1 - 4	Ca. 4 - 10	Ca. 7 - 12	Ca. 10 - 16	Ca. 16 - 24
Beschreibung	Reflexverhalten ausweiten und anpassen. Das Kind besitzt eine Vielzahl von Reflexen, die für das Überleben wichtig sind.	Körperbezogene Verhaltensweisen	Ereignisbezogen: <ul style="list-style-type: none"> • Strampeln • Schlagen • Streichen Um Ereignis zu erhalten.	Objektbezogen: Neue Objekte ergreifen und untersuchen.	Das Kind interessiert sich für Beziehungen zwischen den Objekten.	
Zirkulärreaktionen (ZR)		Primäre ZR: Körperbezogen (eigenen Körper erkunden) <ul style="list-style-type: none"> • Saugen • Sehen • Hören • Greifen 	Sekundäre ZR (es gibt mehr als nur den Körper) <ul style="list-style-type: none"> • Ereignisbezogen • Objektbezogen «Erforschen neuer Gegenstände»		Tertiäre ZR (Wie funktioniert etwas?) <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhänge zwischen Objekten Experimentieren um zu...	
Anpassungs- & Problemlöseverhalten	Betätigung und Übung von Reflexen	Erste erworbene Gewohnheiten	Interessante Ereignisse andauern lassen	Anwendung bekannter Mittel auf neue Situationen	Entdeckung neuer Mittel durch aktives Ausprobieren	Erfinden neuer Mittel

Tabelle 6 Sensomotorik

6.1.2 Die präoperative Phase

Die präoperative Phase findet zwischen dem 2. und 7. Lebensjahr statt (vgl. Bigger 2020). Es gibt drei Merkmale, die diese Phase charakterisieren (vgl. Bigger 2020):

- Egozentrismus: Das Kind ist noch unfähig, sich in andere hineinzusetzen.
- Irreversibilität: Das Kind kann ohne Handeln noch nicht denken.
- Transduktion: Vorlogisches Schlussfolgern.

Natürlich kann auch ein Erwachsener ab und zu egozentrisch sein oder vorlogisch schlussfolgern. In der präoperativen Phase ist es jedoch so, dass das Kind noch nichts anderes kann. Das heisst, es ist egozentrisch, weil es wegen seinen kognitiven Fähigkeiten noch nicht in der Lage ist, sich in andere hineinzusetzen (vgl. Bigger 2020).

In der präoperativen Phase gibt es wiederum drei verschiedene Stufen. Bigger (2020) definiert die Stufen folgendermassen:

1. (Beginnende) Symbolfunktion und verinnerlichte Handlungen mit und durch Vorstellungen

Im Alter von 2-3 Jahren befinden sich die Kinder auf der 1. Stufe der präoperativen Phase. Die Stufe ist laut Bigger (2020) geprägt durch die Entwicklung der Sprache, durch die Benützung von Zeichen und Symbolen, durch die Bildung geistiger Vorstellung und durch symbolische Spiele. Das Kind hat nun eine Vorstellung über Dinge, auch wenn diese sich nicht im Raum befinden (vgl. Flammer 2017).

2. Vorstellungsmässige Organisation auf der Grundlage statischer Konfigurationen und eigener Handlungen

Die zweite Phase geschieht laut Bigger (2020) im Alter zwischen 4 und 5 Jahren. Das Kind sieht in diesem Alter die Welt als statisch fest oder in Veränderung. Flammer (2017) erklärt, dass in dieser Phase die sogenannten Schemaverbindungen noch fehlen.

Ein Beispiel für diese Phase: Ein Kind möchte ein Bild an der Kühlschranktür anbringen. Dabei klebt es das Klebeband direkt auf das Bild. So hält das Bild nicht am Kühlschrank.

Das Beispiel zeigt auf, dass das Kind bereits weiss, dass es Klebeband benötigt, um das Bild an den Kühlschrank zu kleben. Ihm ist jedoch noch nicht bewusst, dass es das Klebeband anders herum aufkleben muss, damit das Bild hängen bleibt.

3. Abstimmung der Vorstellungsschemata oder der klaren repräsentativen Regulation

Flammer (2017) erklärt, dass in dieser Stufe die Schemaverbindungen erworben werden. Das Kind lernt einfache Gruppierungen, Seriationen und Beziehungen zwischen den Zuständen herzustellen (vgl. Bigger 2020).

Ein Beispiel zu dieser Phase: Ein Kind möchte mit der Briobahn eine geschlossene Bahnstrecke bauen. Das Kind hat eine Vorstellung im Kopf, wie die geschlossene Bahnstrecke aussehen soll und setzt diese mit seiner Handlung in die Tat um.

6.1.3 Die operative Phase

Die operative Phase findet im Alter von 7-11 Jahren statt. Das Kind kann nun in Gedanken Beziehungen zwischen Objekten herstellen. Zudem gelingt es dem Kind gedanklich Reihen, Seriationen etc. weiterzuführen (vgl. Flammer 2017). Das Kind erkennt zudem die Invarianz des Gewichtes und des Volumens (vgl. Bigger 2020). Dies bedeutet, das Kind erkennt, dass es z.B. immer gleich viel Wasser hat, wenn es dieses in ein höheres oder tieferes Gefäß einfüllt.

6.2 Auswertung Schlüsselthema «Reaktion»

Für die Auswertung des Schlüsselthemas «Reaktion» wird das Verhalten der Kinder im Todesfall genauer betrachtet. Auch wie sich Kinder den Tod vorstellen, wird dargestellt.

6.2.1 Wie Verhalten sich die Kinder physisch und psychisch bei einem Todesfall?

Sensomotorik	Präoperative Phase	Operative Phase
<ul style="list-style-type: none"> • Schlafprobleme • Essprobleme • Bauchschmerzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückzug • Konzentrationsschwierigkeiten • Hyperaktivität • Einnässen • Rückfall in eine frühere Entwicklungsphase • Wutanfälle • Unglaubliche Aussagen: «Er ist nur in die Ferien gegangen». 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigen kaum Gefühle • Öffnen sich kaum im Trauerprozess • Sprechen mit Gleichaltrigen • Kopfschmerzen • Bauchschmerzen • Leistungsabfall • Konzentrationsschwierigkeiten

Tabelle 7 Verhalten der Kinder bei einem Todesfall

Die Tabelle zeigt nur einige Beispiele, wie Kinder reagieren könnten. Es könnten natürlich noch andere Symptome hinzukommen. Die aufgeführten Symptome sind jene, die in der Literatur am Häufigsten erwähnt werden.

6.2.2 Wie stellen sich Kinder den Tod vor?

Sensomotorik	Präoperative Phase		Operative Phase
Kinder in dieser Phase haben noch keine Vorstellung über den Begriff «Tod» oder vom Tod an sich.	3-5 Jahre: Der Tod ist noch nichts Endgültiges. Die Irreversibilität wird noch nicht verstanden. Der Tod fasziniert die Kinder. Sie haben noch nicht verstanden, dass alle einmal sterben müssen.	Ab 6 Jahren: Die Kinder zeigen Ängste über die Vorstellung des Begrabenwerdens. Sie glauben, dass nur das hohe Alter eine Todesursache ist. Die Endgültigkeit des Todes wird verstanden.	Die Kinder wissen, dass jeder einmal sterben muss. Er ist unausweichlich und nicht umkehrbar.

Tabelle 8 Wie stellen sich die Kinder den Tod vor

Die Tabelle zeigt, dass Kinder den Tod nicht immer als etwas Angsteinflößendes verstehen. Gerade im Einschulungsalter sind Kinder neugierig und offen gegenüber dem Thema «Tod». Dies bietet den Bezugspersonen auch gute Gelegenheiten, dieses Thema offen anzusprechen.

6.3 Auswertung Schlüsselthema «Emotionen»

6.3.1 Entstehung von Emotionen

Im Kapitel 4.1 wird die Entstehung von Emotionen thematisiert. Es wurde die Erkenntnis gewonnen, dass es primäre und sekundäre Emotionen gibt. Werden diese in das Modell der kognitiven Entwicklung eingeteilt, zeigt sich folgendes Bild:

Sensomotorik	Präoperative Phase	Operative Phase
<ul style="list-style-type: none">• Freude• Angst• Traurigkeit• Ärger• Interesse• Überraschung	<ul style="list-style-type: none">• Stolz• Verlegenheit• Scham• Schuld• Neid• Stolz• Empathie	Alle wichtigen Emotionen wurden bereits erworben.

Tabelle 9 Entstehung der Emotionen

Es zeigt sich, dass sich die Basisemotionen in der Phase der Sensomotorik bilden. Somit sind wichtige Emotionen, die im Trauerprozess eine Rolle spielen, schon bei vielen Menschen vorhanden, die ihre kognitiven Fähigkeiten in der Sensomotorik haben.

6.3.2 Ausdrucksmöglichkeiten von Emotionen

Sensomotorik	Präoperative Phase	Operative Phase
<p>Die Kinder schreien oder weinen, wenn sie sich ausdrücken möchten.</p> <p>Die Kinder können noch nicht wörtlich wiedergeben, wie sie sich fühlen. Sie besitzen jedoch am Ende der Sensomotorik einzelne Gefühlswörter, um ihre Basisemotionen zu beschreiben, z.B. traurig, glücklich etc.</p>	<p>Die Kinder erkennen Emotionen anderer. Sie erkennen, dass Emotionen immer eine Folge anderer Ursachen sind. Die Kinder beginnen in dieser Phase zudem ihr Vokabular über Emotionen auszubauen.</p>	<p>Das Gefühlsvokabular wird immer detaillierter. Die Kinder können sich nun detailliert ausdrücken, wie sie sich fühlen.</p>

Tabelle 10 Ausdrucksmöglichkeiten der Emotionen

Kinder können ab Geburt zeigen, wenn es ihnen nicht gut geht. Zuerst tun sie dies ganz einfach damit, indem sie weinen. Je älter die Kinder werden, umso differenzierter werden ihre Ausdrucksmöglichkeit und ihr Vokabular. So können sie im Laufe der Entwicklung immer differenzierter ausdrücken, welche Emotionen sie verspüren.

7. Das Modell

Das Modell soll aufzeigen, wie ein Kind in der entsprechenden Entwicklungsphase trauern könnte. Der Fokus liegt dabei stark auf dem Wort «könnte». Niemand weiss, wie ein Kind wirklich auf einen Todesfall reagieren wird. Trotzdem können mögliche Reaktionen aufgezeigt werden. Das Modell richtet sich an Kinder jeglichen Alters. Die Bezugsperson kann das Kind «einschätzen», wie weit es in der Denkentwicklung einzustufen ist und anschliessend kann sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Kompetenzen das Kind zu den Themen «Tod» und «Trauer» besitzt. Das Modell zeigt auch verschiedenste Einflussfaktoren auf, die einen grossen Einfluss auf die Trauerbewältigung haben.

Um das Modell übersichtlich erscheinen zu lassen, werden die «Kognitionsstufen» nur nach Sensomotorik, präoperative Phase und operative Phase eingeteilt. Es werden keine differenzierten Angaben zu den einzelnen Stufen der jeweiligen Phase gemacht.

Das eigens erstellte Modell ist auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

Nicht wahrhaben wollen

Persönlichkeit

Beziehung zum Verstorbenen

Wie erleben Kinder in den verschiedenen Entwicklungsphasen den Tod eines nahestehenden Menschen?

	Sensomotorik	Präoperative Phase	Operative Phase
Alter	0 - 2 Jahre	3 - 7 Jahre	7 - 11 Jahre
Kognitive Entwicklung	Denken ist im Entstehen. Objektpermanenz wird erlernt.	Anschauliches Denken	Konkret logisches Denken
Vorstellung Tod	Keine Vorstellung	Der Tod ist nichts Endgültiges. Er trifft nur ältere Menschen. Am Ende der Phase wird erkannt, dass der Tod etwas Endgültiges ist.	Dauerhaftigkeit des Todes und nicht Umkehrbarkeit wird erkannt. Alle müssen einmal sterben.
Verhalten bei Todesfall	Schlafprobleme Essprobleme Bauchschmerzen	Rückzug Konzentrationschwierigkeiten Hyperaktivität Einnässen Rückfall in eine frühere Entwicklungsphase Wutanfälle	Zeigen kaum Gefühle Öffnen sich kaum im Trauerprozess Sprechen mit Gleichaltrigen Kopfschmerzen Bauchschmerzen Leistungsabfall Konzentrationschwierigkeiten
Emotionen	Freude, Angst, Traurigkeit, Ärger, Interesse, Überraschung	Stolz, Verlegenheit, Scham, Schuld, Neid, Stolz, Empathie	Alle wichtigen Emotionen wurden bereits erworben.
Ausdrucksmöglichkeiten	Schreien, Weinen, beginnendes Vokabular	Vokabular ausbauen	Differenziertes Vokabular

Neuer Selbst- und Weltbezug

Trauerschmerz erfahren

1. Trauerfall?

Bindung

Art des Todes

Einbezug des Kindes

Suchen, finden und trennen

7.1 Legende

Symbole	Definition	Kapitel	
Tabelle in der Mitte	In der Mitte befindet sich die Auswertung zur Emotionsentwicklung, der Todesvorstellungen, der Ausdrucksmöglichkeiten etc., die in die kognitive Entwicklung eines Kindes fallen.	Vorstellung Tod:	Kapitel 3.1
		Verhalten bei Todesfall:	Kapitel 3.2
		Ausdrucksmöglichkeiten:	Kapitel 4.1
		Emotionen:	Kapitel 4
	Der blaue Kreis symbolisiert die Abgrenzung zwischen den kognitiven Voraussetzungen des Kindes und der Umwelt / Trauerphasen, welche nicht abhängig von den kognitiven Fähigkeiten sind.		
	Die Trauerphasen sind «wellenartig» geschrieben. Diese symbolisieren die wellenartige Trauer, die bei Kindern auftritt.	Trauerphasen:	Kapitel 2
	Die orangen Pfeile zeigen Aussenfaktoren. Sie sind ausserhalb des Kreises und somit auch nicht abhängig von der kognitiven Entwicklung des Kindes. Die Aussenfaktoren haben Einfluss auf die Trauer. Sie sind jedoch von Mensch zu Mensch höchst individuell.	Persönlichkeit:	Kapitel 2.3
		Beziehung zum Verstorbenen:	Kapitel 2.3
		Bindung:	Kapitel 5
		Art des Todes:	Kapitel 2.3
		1. Trauerfall?:	Kapitel 2.3
		Einbezug des Kindes:	Kapitel 3.4 - 3.6.3

Tabelle 11 Legende zum Modell

7.2 Auswertung des Modells

Das Modell gibt einen möglichen Überblick darauf, wie Kinder in den verschiedenen Entwicklungsstufen trauern könnten. Es ist kein Instrument, das genau aufzeigt, wie es ist oder sein sollte. Es zeigt aber auf, wie komplex Trauer sein kann. Das Kind kann in den verschiedenen «Schlüsselthemen» individuell eingeschätzt werden. So kann sich ein Kind in der Emotionsentwicklung auf der Stufe der präoperativen Phase befinden aber in seinen Ausdrucksmöglichkeiten auf der Phase der Sensomotorik.

7.2.1 Sensomotorik

Ein Kind, welches sich in der Sensomotorik befindet, kann mit dem Begriff «Tod» noch nichts anfangen. Es hat noch keine Vorstellung von diesem Begriff. Ein Kind reagiert jedoch bereits in diesem Alter, wenn jemand stirbt. Dies hat damit zu tun, dass bereits in der Phase der Sensomotorik, das heisst meist schon im Alter von drei Monaten, die Emotionen Traurigkeit, Ärger (Wut) und Angst erworben sind. Ein Kind erlernt in dieser Phase auch schon die Objektpermanenz. Je nachdem, wie weit sich das Kind in der Phase der Sensomotorik befindet, hat es diese Kompetenz bereits erlernt. Dies bedeutet, dass das Kind Dinge oder auch Erwachsene sucht oder weiss, dass sie existieren, auch wenn sich diese nicht im Raum befinden. Rein hypothetisch müsste dies heissen, dass ein Kind, welches die Objektpermanenz bereits besitzt, auch einen Menschen vermisst oder sucht, der gestorben ist. Ein Kind auf dieser Entwicklungsstufe kann mit Bauchschmerzen, Schlaf- oder Essproblemen auf eine Trennung reagieren. Kinder in der Phase der Sensomotorik machen auch das sogenannte «Fremdeln» durch. Ein Kind, welches sich in der Phase der Sensomotorik befindet, erkennt, wenn sich eine fremde Person um es kümmert. Zum Beispiel: Die Mutter muss arbeiten gehen und eine andere Bezugsperson passt auf das Kind auf. Das Kind weint und reagiert mit Schlaf- und Essproblemen. Diese Ausführungen zeigen, dass bereits ein kleines Baby einen Verlust bemerkt. Es hat zwar noch keine Ahnung, was dies bedeutet und versteht noch nicht, was passiert ist. Es erkennt aber, dass etwas anders ist. Ein gewohnter Duft fehlt ihm oder es nimmt eine traurige Stimmung von Bezugspersonen wahr.

7.2.2 Präoperative Phase

Ein Kind, welches sich in der präoperativen Phase befindet, hat die Vorstellung, dass der Tod noch nichts Endgültiges ist. Die Kinder zeigen sich im Alter von 5-6 Jahren fasziniert vom Thema «Tod». Zum Beispiel wird jeder tote Regenwurm auf dem Schulweg genaustens betrachtet. Ab ca. 6 Jahren haben die Kinder die Endgültigkeit des Todes verstanden. Sie glauben jedoch, dass nur das hohe Alter alleiniger Grund für den Tod eines geliebten Menschen

sein kann. Das Kind kann in dieser Phase die Emotionen von Anderen erkennen. In seiner eigenen Emotionsentwicklung hat es noch weitere Emotionen erworben, wie Stolz, Scham, Schuld etc. Bei einem Todesfall reagieren die Kinder vor allem mit Wutanfällen, Rückzug oder Rückfall in eine frühere Entwicklungsstufe etc. Das Kind kann sich bereits besser über seine Emotionen äussern, da sich sein Vokabular weiter ausgebaut hat.

7.2.3 Operative Phase

Ein Kind in der operativen Phase kann bereits logisch denken. Es erkennt, dass der Tod etwas Endgültiges ist und es keine Umkehrbarkeit gibt. Zudem ist dem Kind bewusst, dass alle einmal sterben müssen. Die Kinder wissen, dass es verschiedene Todesarten gibt, wie z.B. hohes Alter, Krebs, Unfälle etc. Alle Emotionen wurden schon erlernt. Das Kind kann sich nun differenzierter über seine Emotionen ausdrücken, da sein Vokabular schon sehr gross ist. Bei einem Verlust reagieren die Kinder häufig mit Rückzug, Kopfschmerzen, Leistungsabfall etc. Kinder in diesem Alter sprechen kaum über den Tod oder ihre Trauer. Sie haben bereits festgestellt, dass das Thema «Tod» auch bei Erwachsenen ein grosses Tabuthema ist und dass Emotionen nicht überall gezeigt werden dürfen. Auch sind Erwachsene als Ansprechperson oftmals nicht die erste Wahl. Jugendliche sprechen lieber mit Gleichaltrigen über ihre Gefühle. Eine grosse Diskrepanz kann sich da jedoch abzeichnen, da diese oftmals mit dieser Thematik überfordert sind.

Die Auswertung der kognitiven Entwicklung nach Sensomotorik, präoperativen Phase und operativen Phase zeigt nur die Hälfte des Modelles. Das Modell beschäftigt sich auch mit Faktoren, welche nicht in die kognitive Entwicklung fallen: Die Art wie jemand gestorben ist, die Beziehung zum Verstorbenen, die Persönlichkeit des Kindes oder ob es der erste Todesfall ist. Diese sind individuelle Faktoren, die die Trauer nochmals zusätzlich beeinflussen.

Neben den oben erwähnten Aussenfaktoren gilt es jedoch auch den individuellen Trauerprozess an sich nicht ausser Acht zu lassen.

Das Modell zeigt die Komplexität der Trauer auf und welche unterschiedlichen Faktoren eine Rolle dabei spielen. Es ist auf alle Kinder anwendbar. Egal, ob diese Kinder die Regelschule oder die Sonderschule besuchen.

Zum Modell sind detaillierte Ausführungen in den vorherigen Kapiteln beschrieben. Diese Arbeit kann somit auch als Nachschlagewerk für die einzelnen Schlüsselthemen gebraucht werden. In der Legende in Kapitel 7.1 ist zu erkennen, wo sich die einzelnen Textausführungen befinden.

8. Diskussion

Die vorliegende Arbeit mit meinem Modell gibt einen guten Überblick, wie komplex die Themen «Tod» und «Trauer» bei Kindern sind. Es bietet eine gute Basis, um diese Themen vertiefter anzuschauen. Es wäre sicherlich spannend gewesen, noch weitere Aspekte aufzuzeigen. So zum Beispiel diese: «Was kann ein Heilpädagoge unternehmen, wenn ein Kind aus der Klasse jemanden verliert?», «Welche Anlaufstellen gibt es für Heilpädagogen, wenn ein Kind aus der Klasse stirbt?» etc.

Das Modell ist auf jedes Kind anwendbar und auch anpassbar. Es gilt als eine Art Grundwissen, wie das Kind trauern könnte. Die Kapitel über die Schlüsselthemen der Arbeit geben zudem wichtige zusätzliche Infos zum Modell.

Die Fragestellung «Wie erleben Kinder in den verschiedenen Entwicklungsphasen den Tod eines nahestehenden Menschen?» kann nun anhand der definierten Schlüsselbegriffen und der Unterfragen beantwortet werden:

«Wie wird Trauer definiert?» und «Was für Phasen gibt es im Trauerprozess?»:

Unter Trauer wird ein lebensnotwendiger und angeborener Prozess beschrieben, der eine natürliche Reaktion auf einen Verlust ist. Die Trauer ist unausweichlich und holt jeden irgendwann ein. Es gibt sozusagen keinen Weg, um der Trauer auszuweichen, sondern nur sich dieser zu stellen. Jeder Mensch trauert, wenn ein nahestehender Mensch stirbt. Jedoch sind die Art und die Dauer der Trauer bei jedem ein höchst persönlicher und individueller Prozess.

Die Trauermodelle Kast (1999) und Worden (1986) zeigen die Aufgaben der Trauer auf. Der Trauerprozess läuft bei beiden Modellen in etwa gleich ab. Nur die Phasen / Aufgaben werden anders benannt. Beide Modelle geben einen guten Überblick über den Trauerprozess und zeigen auf, wie dieser ablaufen könnte. Auch Kinder durchlaufen einen Trauerprozess, wenn eine nahestehende Person stirbt. Auch die Problematik eines Trauerprozesses und die daraus resultierenden körperlichen und psychischen Probleme werden genannt, die es zu berücksichtigen gilt. Dies können zum Beispiel ein erschwerter Trauerprozess, PTBS oder sogar Depressionen sein. Das Verhalten der Kinder im Trauerprozess ist für Erwachsene meist verwirrend. Kinder durchlaufen den Trauerprozess wellenartig. Das heisst, sie können sich extrem in ihrem Verhalten ändern. Dies kann sich von grosser Freude plötzlich zu anhaltenden Weinkrämpfen ändern. Das Kind kann sich je nach seinen Ausdrucksmöglichkeiten differenzierter über seine Emotionen äussern. Je mehr Vokabular das Kind besitzt, umso gezielter kann es seine Trauer ausdrücken.

«Wie reagieren Kinder in den verschiedenen Entwicklungsphasen physisch und psychisch auf den Tod eines nahestehenden Menschen?»

Kinder reagieren unterschiedlich auf den Tod eines nahestehenden Menschen. Die Reaktionen reichen von Rückzug, Bauchschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten etc. bis hin zum Rückfall in frühere Entwicklungsstufen. Es wird klar aufgezeigt, dass Kinder je nach Entwicklungsstand verschiedene Ansichten vom Tod haben. Kleine Kinder haben noch gar keine Vorstellung vom Tod. Mit der Zeit erkennen sie, dass es den Tod gibt. Sie erkennen jedoch noch nicht, dass es verschiedene Arten gibt, warum oder wie jemand sterben muss. Erst im Alter von 10 Jahren erkennen Kinder, dass alle einmal sterben müssen und Verstorbene nie mehr zurückkommen. Wichtig ist zudem, dass bei Kindern die Trauer wellenartig oder sprunghaft auftritt und nicht wie bei Erwachsenen in Phasen eingeteilt werden kann.

«Welche Emotionen spielen in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen bei einem Todesfall eine Rolle?»

Die wichtigsten Emotionen in einem Trauerprozess (Wut, Trauer und Angst) sind sogenannte Basisemotionen oder auch primäre Emotionen. Diese werden schon ab dem 3. Lebensmonat entwickelt. Somit sind Kinder schon sehr früh in der Lage, diese Emotionen zu empfinden. Im Alter von 2 Jahren werden dann die sekundären Emotionen erworben. Generell lässt sich sagen, dass ein Kind bereits ab seinem 3. Lebensmonat Trauer verspüren kann. Dies lässt sich auch sehr gut mit dem «Fremdeln» erklären, welches im ersten Lebensjahr bei Kleinkindern auftritt. Somit lässt sich auch erklären, dass auch Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung bei einem Verlust Trauer, Wut und Angst empfinden können, wenn sie sich in der Emotionsentwicklung auf der Stufe eines ca. drei monatigen Kindes befinden. Es macht jedoch sehr nachdenklich, wenn bereits ein Kind im Grundschulalter seine Emotionen in der Öffentlichkeit nicht zeigen will oder kann, da es von den Erwachsenen gelernt hat, dass in der Öffentlichkeit das Thema «Tod» ein grosses Tabu ist und man auch öffentlich nicht unbedingt weinen soll.

«Wie bauen Kinder eine Beziehung auf resp. wie lösen sie eine Beziehung auf? Welche Relevanz ergibt diese Sichtweise in Bezug auf Trauerprozesse?»:

Kinder gehen schon sehr früh eine Beziehung und eine Bindung zu Bezugspersonen ein. Bereits Babys nehmen mit uns Kontakt auf. Es gibt verschiedene Verhaltensweisen der Kinder, die zeigen, ob sie eine Bindung eingehen möchten. Im Hinblick auf den Trauerprozess spielt der Bindungstyp eines Kindes eine wesentliche Rolle. Es wird festgestellt, dass Kinder mit einer sicheren Bindung eher «normale» Trauerreaktionen zeigen. Kinder mit anderen

Bindungstypen zeigen oftmals komplizierte Trauerprozesse. Überraschend festgestellt werden kann, dass je nach Bindungstyp ein Kind schwerer trauern kann. Lediglich der Bindungstyp «Sicher gebunden» gibt ein Indiz darauf, «normale» Trauerreaktionen zu zeigen.

Aussenfaktoren: Die verschiedenen Aussenfaktoren dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Ich denke, dass diese den Trauerprozess vermehrt prägen, wenn diese ebenfalls miteinbezogen werden. Es gibt unzählige solche Aussenfaktoren, wie zum Beispiel Religion, Persönlichkeit, Art des Todes, Beziehung zum Verstorbenen, erster Trauerfall? etc.

Die Beantwortung der Frage: «Wo ist der Verstorbene?» muss sorgfältig geplant werden. Die Antwort in Bezug auf die Körperfunktionen zu geben, erscheint als naheliegendste und eindeutigste. Es darf einem Kind sicherlich nicht bis ins letzte Detail erklärt werden, was im Sterbeprozess geschieht. Es gilt auf kindgerechte Art und Weise seine Fragen zu beantworten. Zudem muss den Erwachsenen bewusst sein, dass das Kind wahrnimmt, wie sie selber trauern und ihre Emotionen zeigen. Es gilt ehrlich gegenüber dem Kind zu sein und es dennoch nicht zu überfordern. Der Heilpädagoge sollte mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen abklären, wie sie dem Kind erklären, wo sich die verstorbene Person befindet. Alle Personen sollten in Absprache zueinander dem Kind einheitliche Antworten geben. Es ist auch wichtig, die Religion des Kindes zu kennen. Einem Kind, welches nach dem Buddhistischen Glauben erzogen wird, erzählt die Bezugsperson somit sicherlich nichts vom Himmel.

Persönliche Erkenntnis: Während der gesamten Arbeit hatte ich immer wieder «Aha-Momente» oder Momente wie: «Schön, jetzt kann ich endlich begründen, dass schon kleine Kinder trauern». Ich war in der Vergangenheit oftmals wütend über Aussagen wie: «Das Kind ist doch noch zu klein, um Trauer zu verspüren» oder «Das Kind merkt aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten bestimmt nicht, dass seine Mutter verstorben ist». Nun kann ich ganz klar begründen, dass das nicht stimmt. Mit dem Modell will ich aufzeigen, dass bereits kleine Kinder trauern. Es ist mir besonders wichtig, dass dieses Modell auf alle Kinder angewendet werden kann. Die Bezugsperson kann nun die kognitive Entwicklung des Kindes «erfassen» und mit Hilfe des Modelles erfahren, wie in etwa ein Kind trauern könnte. Zu Beginn wollte ich mich lediglich damit beschäftigen, wie Kinder mit einer Beeinträchtigung trauern. Im Verlaufe der Arbeit habe ich jedoch bemerkt, dass ich ein Modell erstellen kann, dass auf jedes Kind anwendbar ist. Ich fand es sehr bedauerlich, dass es kein einziges Buch gibt, welches beschreibt, wie Kinder mit einer Beeinträchtigung trauern. Während meiner gesamten Literaturrecherche fand ich ein einziges Buch, welches sich mit der Thematik «Trauer bei Menschen mit einer Beeinträchtigung» beschäftigt. Es macht mich sehr betroffen, dass so wenig über dieses Thema gesprochen wird.

Besonders in meiner Arbeit mit Kindern mit einer Beeinträchtigung finde ich dies sehr traurig. Diese Kinder können meiner Meinung nach Stimmungen viel besser wahrnehmen. Sie erkennen sehr schnell, wenn es Jemandem nicht gut geht. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Gesellschaft offener mit diesem Thema umgeht, dass darüber gesprochen wird und dass die Themen «Tod» und «Trauer» auch in den Schulen einen Platz finden. Ich bin der Meinung, dass jede Schule ein Konzept für Todesfälle haben sollte. Mir persönlich hat das Schreiben dieser Arbeit auch dabei geholfen, meine früheren Trauerreaktionen aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Ich konnte Reaktionen aus der Vergangenheit besser verstehen, einordnen und zu akzeptieren. Als schwierig empfand ich es, dass ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung vieles über diese Themen wusste, mich jedoch nicht selbst als «Literaturangabe» nennen konnte. Ich musste somit meine erlebten Empfindungen sammeln und Literatur finden, die geeignet und fundiert ist und die ich als Quellenangabe nutzen konnte.

Es war schwierig abzuschätzen, ob das Geschriebene pro Schlüsselthema ausreicht. Alleine über ein von mir definiertes Schlüsselthema liesse sich bestimmt schon eine eigene Arbeit verfassen. Die Auswertung der Texte und das Übertragen in mein Modell war eine Herausforderung. Auf den ersten Blick sieht das Modell nicht sehr spektakulär aus. Ich bin jedoch der Meinung, dass die Texte und das Modell gut aufzeigen, wie komplex die Thematik ist.

Es liess sich leider nicht vermeiden, dass viele Äusserungen mehrfach umschrieben werden. Dies liegt daran, dass sich das Modell auf die allgemeinen Trauerreaktionen, die Literaturverweise und die kognitiven Entwicklungsstufen etc. bezieht. Auf eine systematische Auswertung meines Modelles mit Befragungen externer Personen etc. habe ich bewusst verzichtet, da dies der Umfang meiner Arbeit nicht zuliess. Die Auswertung meiner Literaturarbeit ist somit das eigens erstellte Modell.

Ergebnisse für die Praxis: Die Ergebnisse sehe ich als ein Grundwissen, um Weiteres darauf aufzubauen. Zum Beispiel:

- Ein Konzept für die Schule im Umgang mit den Themen «Tod» und «Trauer» an der Institution
- Eine Broschüre für Lehrpersonen oder Bezugspersonen
- Eine Broschüre über Ritualmöglichkeiten je nach Entwicklungsstand der Kinder
- Einen Notfallkoffer zu den Themen (Bücher, Informationen, Ritualbeispiele, Adressen etc.)
- Das Modell mit Hilfe von Fachpersonen auswerten und seine Praxistauglichkeit prüfen
- Etc.

Ich hoffe, ich konnte mit meiner Arbeit die Themen «Tod» und «Trauer» ein wenig enttabuisieren und aufzeigen, dass jeder von uns früher oder später von dieser Thematik betroffen sein wird. Leider sind auch Kinder nicht von dieser Thematik befreit. Wir müssen die Kinder so gut wie möglich unterstützen und ihnen Halt geben, damit sie Trauer zulassen und auch überwinden können.

Abbildung 10 Zeichnung Alisha Behm

Das Bild meiner Cousine zeigt eine erfolgreiche Trauerbewältigung auf: «Um eine Trauer zu bewältigen, braucht es Menschen, die zueinander halten. Dann ist es möglich, dass eine Blume wieder erblühen kann und ein neues Kapitel im Buch des Lebens aufgeschlagen werden kann.»

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Zeichnung Alisha Behm	0
Abbildung 2 Mindmap	6
Abbildung 3 Entwicklung der Emotionen	24
Abbildung 4 Emotionsausdruck anhand der Kommunikation	25
Abbildung 5 Private Fotografie "Weil du mir so fehlst"	29
Abbildung 6 Private Fotografie "Abschied, Tod und Trauer"	29
Abbildung 7 Private Fotografie "Auf der Suche nach den Regenbogentränen"	30
Abbildung 8 Private Fotografie "Lily, Ben und Omid"	30
Abbildung 9 Private Fotografie "Leb wohl, lieber Dachs"	30
Abbildung 10 Zeichnung Alisha Behm	57

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Schwerpunkte und Unterfragen.....	6
Tabelle 2 Funktionen von Gefühlen	23
Tabelle 3 Primäre und sekundäre Emotionen	23
Tabelle 4 Einflüsse der Familie auf die Emotionen	26
Tabelle 5 SEO	37
Tabelle 6 Sensomotorik.....	41
Tabelle 7 Verhalten der Kinder bei einem Todesfall	44
Tabelle 8 Wie stellen sich die Kinder den Tod vor	45
Tabelle 9 Entstehung der Emotionen.....	46
Tabelle 10 Ausdrucksmöglichkeiten der Emotionen	47
Tabelle 11 Legende zum Modell.....	50

Literaturverzeichnis

Ahnert, L. (Hrsg.) (2019). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung*. München: Ernst Müller Verlag.

Altenthon, S. (Hrsg.) (2010). *Mensch Psyche Erziehung*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.

Becker, E. (2010). *Angst*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Bensel, J. (2003). *Wie lernt mein Kind mit anderen zu spielen?* Verfügbar unter: www.familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/soziale/WielerntmeinKindmitanderenKindern.php. Letzter Zugriff: 19.10.21

Bigger, A. (2020). *Kognition Teil 1 Skript*. Unveröffentlichtes Skript der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Bigger, A. (2020). *Kognition Teil 2 Skript*. Unveröffentlichtes Skript der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Bosse, A. & Klammt A. (2016). *Weil du mir so fehlst*. Hamburg: Carlsen Verlag.

Brockamp, M. & Mennen, P. (2019). *Abschied, Tod und Trauer*. Ravensburg: Ravensburg Verlag.

Bundesverband Deutscher Bestatter. (2021). *Sterbeprozess & Sterbephase: Die Symptome für baldiges Sterben*. Verfügbar unter: www.bestatter.de/wissen/todesfall/sterbeprozess-sterbephase/. Letzter Zugriff: 19.11.2021.

Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. E-Book (beook).

Canacakis, J. (1987). *Ich sehe deine Tränen. Trauer, Klagen, Leben können*. Stuttgart: Kreuz.

Canacakis, J. & Bassfeld-Schepers, A. (1994). *Auf der Suche nach den Regenbogentränen – Heilsamer Umgang mit Abschied und Trennung*. München: C. Bertelsmann Verlag.

Fernandes, I. (2013). *Leben nach dem Tod*. Verfügbar unter: www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwielebennachdemtod100.html. Letzter Zugriff: 19.10.21

Flammer, A. (2017). *Entwicklungstheorien*. Bern: Hogrefe.

Grün, A. (2015). *Trauern heisst lieben – Unsere Beziehung über den Tod hinaus leben*. Freiburg im Breisgau: Kreuz-Verlag.

Grün, A. (2013). *Wege durch die Depression*. Freiburg im Breisgau: Kreuz-Verlag.

Hehmsoth, C. (2021). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Heppenheim, H. & Sperl, I. (2011). *Emotionale Kompetenzen und Trauer bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Herzog, M. (2020). *Seelische Verletzungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag*. Oberhof: Top Support GmbH.

Hinderer, P. & Kroth, M. (2005). *Kinder bei Tod und Trauer begleiten. Konkrete Hilfestellungen in Trauersituationen für Kindergarten, Grundschule und zu Hause*. Aachen: Ökotopia Verlag.

Hülshoff, T. (2012). *Emotionen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2010). *Überall stecken Gefühle drin*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Julius, H., Gasteiger-Klicpera B. & Kissgen R. (Hrsg.) (2008). *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.

Junker, O. (2018). Wenn Kinder nach dem Sterben fragen. *Corax-Magazin*, 02, 15-18.

Kast, V. (1999). *Trauern*. Stuttgart: Kreuz Verlag GmbH.

Kindergesundheit (2021). *Schritte in der sozialen Entwicklung*. Verfügbar unter: www.kindergesundheit-info.de/themen/entwicklung/entwicklungsschritte/soziale-entwicklung/?limit=all.

Letzter Zugriff: 19.10.21

Kissgen, R. (Hrsg.) (2008). *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.

Kübler – Ross, E. (2013). *Die fünf Sterbephasen*. Verfügbar unter: www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwiediefuenfsterbephasen100.html. Letzter Zugriff: 19.10.21

Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.

Kuschke, G., Haas, K. & Straub, I. (2013). *Trauern Kinder anders? Wie Sie Kinder bei der Trauerarbeit unterstützen*. München: GRIN Verlag.

Lengning, A. & Lüpschen, N. (2012). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Lich, B. (2018). *Warum wir manchmal wütend werden und was in unserem Körper passiert*. Verfügbar unter: <https://www.geo.de/geolino/mensch/19476-rtkl-wut-warum-wir-manchmal-wuetend-werden-und-was-unserem-koerper-passiert>. Letzter Zugriff: 19.10.21

Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2013). *Entwicklungspsychologie*. (2. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Lonoche, M. (2019). *Trauerbegleitung Basics*. Unveröffentlichtes Skript.

Luxen, U. (Hrsg.) (2003). *Menschen mit geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.

Pauls, C., Sanneck, U. & Wiese, A. (2007). *Rituale in der Trauer*. Hamburg: Ellert & Richter Verlag.

Petermann, R. & Wiederbusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenzen bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.

Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jungendalter*. Göttingen: Hogrefe.

Rinder N. & Rauch F. (2016). *Damit aus Trauma Trauer wird*. (1. Aufl.). München: Gütersloher Verlagshaus.

Sappok, T. & Zepperitz S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Bern: Hogrefe.

Sappok, T. & Schäfer, H. (Hrsg.) (2019). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Weinheim: Beltz Verlag.

Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (Hrsg.) (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion*. Göttingen: Hogrefe.

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Reinhardt.

Varley, S. (2020). *Leb wohl, lieber Dachs*. Berlin: Annette Betz Verlag.

Vernickel, S. (2003). *Soziale Kontakte und Beziehungen zwischen Kleinkindern*. Verfügbar unter: www.familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/soziale/SozialeKontakteund-Beziehungen.php. Letzter Zugriff: 19.10.21

Weber, K. & Wirtz, P. (2019). *Krankheit, Trauer und Tod in der Schule*. Weinheim Basel: Beltz.

WHO (2021). *Definition einer Depression*. Verfügbar unter: <https://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/pa-ges/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-definition>. Letzter Zugriff: 10.09.2021

Wolf, D. (2015). *Einen geliebten Menschen verlieren – Eine Begleitung durch die Trauer*. Mannheim: Pal Verlag.

Worden, J. (1986). *Beratung und Therapie in Trauerfällen*. Bern: Hans Huber.

Anhang

Mindmap Trauer

Mindmap Trauer – Einzelne Teile

